

Studie

Digital Skills Austria IV

Resilienz gegenüber Desinformation und Falschinformation als
Herausforderung demokratischer Öffentlichkeiten

Manuela Grünangerl (Universität Salzburg), Dimitri Prandner (Universität Linz)

Im Auftrag der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, Fachbereich Medien

Resilienz gegenüber Desinformation und Falschinformation als Herausforderung demokratischer Öffentlichkeiten

Manuela Grünangerl (manuela.gruenangerl@plus.ac.at)

Dimitri Prandner (dimitri.prandner@jku.at)

Vorgeschlagene Zitation:

Grünangerl, M., & Prandner, D. (2026b). *Digital Skills Austria IV: Resilienz gegenüber Desinformation und Falschinformation als Herausforderung demokratischer Öffentlichkeiten*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20001497>

Digital Skills Austria IV

Projektdurchführung und Berichterlegung durch:

Manuela Grünangerl (Universität Salzburg)

Dimitri Prandner (JKU)

Sonstige Projektmitarbeit durch:

Thomas Steinmaurer (Universität Salzburg):

Administration, Fragebogenkonstruktion (Feedback & Pretest), Korrektorat

Corinna Peil (Universität Salzburg):

Fragebogenkonstruktion (Feedback & Pretest)

Alexander Schmözl (FH des BFI Wien)

Fragebogenkonstruktion (Zugang zu Erhebungsskalen & Feedback)

Jana C. Kern (Universität Salzburg):

Erstauswertungen der Erhebung

Datenerhebung durch:

Marketagent GmbH; Projektverantwortliche: Judith Traxler

Die Veröffentlichung des Projektberichts erfolgt unter: CCby4.0 International.

Herausgeberin und Verlegerin:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Mariahilfer Straße 77–79 | 1060 Wien | Österreich

Executive Summary | Desinformation

Der vorliegende Teilbericht der Studie *Digital Skills Austria IV* analysiert die Resilienz der österreichischen Bevölkerung gegenüber Desinformation und Falschinformation auf Basis einer Online-Befragung (n=2.207, strukturgleich mit der österreichischen Onlinebevölkerung). Im Zentrum steht die Frage, wie gut Bürger:innen falsche von korrekten Informationen unterscheiden können und welche Faktoren diese Fähigkeit beeinflussen. Insgesamt zeigt die Studie: Die Fähigkeit, Desinformation zu erkennen, ist weniger eine Frage individueller Eigenschaften als vielmehr ein Zusammenspiel aus Kompetenzen, Vertrauen und Informationsumgebung. Entsprechend müssen politische Maßnahmen auf diese Systemebene abzielen.

Zentrale Befunde

Hohes Problembewusstsein in der Bevölkerung: Rund 70 % sehen Desinformation und Falschinformationen als ernsthafte Bedrohung für das Vertrauen in Politik, Medien und demokratische Prozesse. Social Media werden dabei klar als Hauptverbreitungsraum wahrgenommen.

Erkennungsleistung von fehlerhaften Informationen insgesamt moderat, aber heterogen. Im Durchschnitt konnten Befragte in einem Desinformationstest vier von sieben Nachrichten korrekt einordnen. Während viele Falschinformationen von einer Mehrheit erkannt werden, gibt es besonders in politisch oder wissenschaftlich aufgeladenen Themenfeldern (z. B. Klimawandel) deutliche Fehlurteile. Auch zeigt sich, dass ein relevanter Anteil der Bevölkerung grundlegende Schwierigkeiten bei der Unterscheidung hat.

Kognitive Verzerrungen: Inhalte, die Personen bereits zu kennen glauben, werden signifikant häufiger als wahr eingeschätzt – unabhängig von ihrem tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Dieser sogenannte *Illusory-Truth-Effekt* stellt ein strukturelles Risiko dar, da wiederholte Exposition gegenüber Desinformation deren Glaubwürdigkeit erhöht.

Soziodemografische Unterschiede spielen eine untergeordnete Rolle: Zwar schneiden höher gebildete Personen im Durchschnitt besser ab, insgesamt erklären jedoch vor allem andere Faktoren die Unterschiede in der Erkennungsleistung. Politische Orientierung, Mediennutzung und digitale Kompetenzen sind zentrale Größen.

- Politische Einstellungen beeinflussen die Bewertung von Informationen stark (*motivated reasoning*).
- Vertrauen in Medien und genutzte Informationsquellen prägen maßgeblich die Einschätzung von Glaubwürdigkeit.
- Die Nutzung alternativer Medien und geringes Vertrauen in etablierte Quellen gehen tendenziell mit höherer Anfälligkeit für Desinformation einher.

Digitale und medienbezogene Kompetenzen als zentrale Hebel: Höhere digitale Kompetenzen und insbesondere informationsbezogene Fähigkeiten verbessern die Fähigkeit zur Identifikation falscher Inhalte. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine Diskrepanz zwischen subjektiver Selbsteinschätzung und tatsächlicher Kompetenz.

Implikationen auf Policy-Ebene

Die Ergebnisse unterstreichen, dass Desinformation keine Randerscheinung, sondern eine **strukturelle Herausforderung demokratischer Öffentlichkeiten** ist. Maßnahmen sollten daher breit ansetzen:

- **Stärkung von Medien- und Informationskompetenz**, insbesondere kritische Reflexion und Faktenprüfung
- **Förderung vertrauenswürdiger Informationsumgebungen** und Transparenz in der Plattformökonomie
- **Gezielte Ansprache vulnerabler Gruppen** auf Basis von Mediennutzung und Einstellungen statt rein demografischer Kriterien
- **Bekämpfung struktureller Verbreitungsmechanismen** (z. B. algorithmische Verstärkung, Bots)

Inhalt des Teilberichts – Resilienz gegenüber Desinformation und Falschinformation als Herausforderung demokratischer Öffentlichkeiten

Executive Summary Desinformation	3
0 Präambel	6
1 Einleitung: Desinformation und Falschinformation als gesellschaftliche Herausforderungen	6
2 Desinformation und Falschinformation im digitalen Informationsraum – Die Lage in Österreich und die Problematik der Begrifflichkeiten.....	8
2.1 Warum stellt Desinformation ein gesellschaftliches Problem dar?	8
2.2 Definitionen & Unterscheidung von Desinformation und Falschinformation..	10
3 Wer hat Schwierigkeiten bei der Identifikation von Desinformation oder Falschinformation?	13
3.1 Demografische Unterschiede	13
3.2 Politische Orientierung und kognitive Verzerrungen	14
3.3 Politische Akteur:innen und Kontextbedingungen	15
3.4 Mediennutzung & -vertrauen und Quellenwahrnehmung	16
3.5 Digitale Kompetenzen und Fertigkeiten	19
4 Methodik und Forschungsdesign der Digital Skills Austria Studie Welle 4.....	21
4.1 Stichprobe und Datenqualität.....	21
4.2 Theoretische Ableitung der Hypothesen	21
5 Desinformation als Fokusthema der vierten Welle der Digital Skills Austria Erhebung: Ergebnisse	27
5.1 Problembewusstsein zu Desinformation in Österreich	27
5.2 Erkennen von Desinformation: Ergebnisse des Wissenstest.....	29
5.3 Welche Rolle spielen politische Orientierung und Mediennutzung für das Wissen über Desinformation?	37
5.4 Medienkompetenz als potenzieller Hebel zu mehr Desinformationswissen...	52
6 Fazit und Hypotheseneinschätzung	62
7 Quellenverzeichnis	66
8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	73

0 Präambel

Der vorliegende Teilbericht der Studie *Digital Skills Austria IV* widmet sich schwerpunktmäßig der Wahrnehmung fehlerhafter Informationen und geht dabei auf die gesellschaftliche Relevanz von Desinformation und Falschinformationen ein. Vor dem Hintergrund internationaler sozial- sowie kommunikationswissenschaftlicher Befunde wird am Beispiel Österreichs mit Hilfe der Umfragedaten der *Digital Skills Austria*-Erhebung 2025 analysiert, in welchem Ausmaß die österreichische Online-Bevölkerung für Desinformation oder Falschinformation anfällig ist und welche individuellen, aber auch strukturellen Mechanismen für Anfälligkeit oder auch Resilienz entscheidend sind.

Der Bericht bildet eine zentrale inhaltliche Komponente der vierten *Digital Skills Austria* Studie und ergänzt den stärker auf digitale Fähigkeiten fokussierten Teilbericht, in dem der Vergleich zwischen selbstberichteten digitalen Tätigkeiten und Fertigkeiten, Wissenstests und Kompetenzmessungen sowie deren Verteilung behandelt werden (siehe: Grünangerl & Prandner, 2026a). Die methodischen Hintergründe zum Projekt werden im methodischen Anhang diskutiert (siehe Grünangerl & Prandner, 2026b).

1 Einleitung: Desinformation und Falschinformation als gesellschaftliche Herausforderungen

Das Thema von falschen oder fehlerhaften Informationen in Medien hat in den letzten Jahren mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten – Fake News, Desinformation (*disinformation*) und Falschinformation (*misinformation*) – sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in der wissenschaftlichen Forschung deutlich an Bedeutung gewonnen (Altay et al., 2023; Pérez-Escoda et al., 2021), nicht zuletzt insbesondere im Kontext der COVID-19-Pandemie. Auch wenn die Verbreitung falscher oder irreführender Informationen kein neues Phänomen ist (Tschiggerl & Walach, 2018, S. 14), erklärt sich die aktuelle Intensität der Diskussion aus breiteren gesellschaftlichen Entwicklungen.

So wird in vielen westlichen Demokratien seit Jahren ein fortschreitender gesellschaftlicher Desintegrationsprozess beobachtet. Dieser zeigt sich nicht nur in wachsenden ökonomischen Ungleichheiten und eingeschränkten politischen oder gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten (Aschauer & Prandner, 2024), sondern auch in einem Rückgang des Vertrauens in politische Institutionen, staatliche Akteur:innen und gesellschaftliche Leitstrukturen (Kaldewey, 2025). Das damit verbundene Gefühl eines Kontrollverlusts in Krisenzeiten betrifft inzwischen nicht mehr nur die politische Sphäre, sondern erstreckt sich auch auf Wissenschaft (Starkbaum et al., 2023; Kaldewey, 2025), Journalismus und etablierte Medien (Fawzi & Obermaier, 2019; Mede et al., 2020). Diese Erosion institutionellen Vertrauens verändert die Bedingungen öffentlicher Meinungsbildung grundlegend. Wenn etablierte Informationskanäle an Glaubwürdigkeit verlieren, wird die individuelle Bewertung von Informationen zentraler – zugleich aber schwieriger. In einem

solchen Kontext steigt die Bedeutung der Fähigkeit, zwischen verlässlichen und irreführenden Inhalten zu unterscheiden.

Parallel dazu hat sich die Aushandlung von öffentlichen Diskursen zunehmend in digitale Räume verlagert. Informationsflüsse auf Plattformen sind durch algorithmische Selektionsmechanismen, aufmerksamkeitsgetriebene Ökonomien und abgeschwächte Gatekeeping-Strukturen geprägt. Sichtbarkeit von Kommunikation orientiert sich stärker an Interaktion und Emotionalisierung als an inhaltlicher Richtigkeit (Vosoughi et al., 2018; Törnberg & Chueri, 2025). Unter diesen Bedingungen können sich Falsch- und Desinformation rasch verbreiten und erhebliche Breitenwirkung erzielen. Gleichzeitig entstehen Kommunikationsräume, in denen Misstrauen gegenüber gesellschaftlichen Institutionen verstärkt oder strategisch aufgegriffen werden kann. In politisch polarisierten Kontexten etablieren sich alternative Deutungsangebote, die sich bewusst von journalistischen oder wissenschaftlichen Standards abgrenzen. Dadurch verschärft sich die Unsicherheit darüber, welchen Informationen und welchen Quellen Vertrauen geschenkt werden kann.

Für Bürger:innen ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung: Das Informationsangebot wächst kontinuierlich, während die Orientierungsmöglichkeiten innerhalb dieses Angebots komplexer und entsprechend schwieriger zu nutzen werden. Informations- und Bewertungskompetenzen werden damit zu zentralen gesellschaftlichen Ressourcen, die für die Stabilität demokratischer Prozesse von Bedeutung sind.

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende forschungsleitende Fragen:

- (1) Wie gut kann die österreichische Bevölkerung falsche Informationen von korrekten Informationen unterscheiden?
- (2) Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders resilient gegenüber Desinformation – und welche tun sich schwerer, irreführende Inhalte zu erkennen oder eigene Fehleinschätzungen zu revidieren?
- (3) Welche Rolle spielen bei diesen Prozessen (a) digitale Fertigkeiten, (b) Mediennutzung, (c) Bildung, (d) Medienkompetenz und (e) Alter oder politische Einstellungen?

Der vorliegende Teilbericht „Desinformation in der Gesellschaft“ hat das Ziel, empirisch fundiert zu analysieren, wie gut die österreichische Online-Bevölkerung Fehl- und Desinformation erkennen kann, welche individuellen und strukturellen Faktoren diese Fähigkeit beeinflussen und wo Ansatzpunkte für die Stärkung gesellschaftlicher Resilienzen liegen.

2 Desinformation und Falschinformation im digitalen Informationsraum – Die Lage in Österreich und die Problematik der Begrifflichkeiten

Der folgende Abschnitt greift die Themen Desinformationen und Falschinformation als gesellschaftlich relevantes Problem anhand von österreichischen Beispielen auf, bevor darauf aufbauend eine begriffliche Einordnung zu Des- und Falschinformation auf der Basis aktueller kommunikationswissenschaftlicher Literatur durchgeführt wird. Danach werden zentrale theoretische und empirische Befunde zur Wahrnehmung und Verarbeitung fehlerhafter Informationen präsentiert. Durch ein strukturiertes Literaturreview werden wiederum individuelle Einflussfaktoren – insbesondere demografische Merkmale, politische Dispositionen, Medienvertrauen, Mediennutzung und digitale Kompetenzen – als zentrale Größen identifiziert. Diese Befunde werden abschließend zu einem theoretischen Rahmen verdichtet, aus dem im weiteren Verlauf des Berichts zu prüfende Hypothesen abgeleitet werden.

2.1 Warum stellt Desinformation ein gesellschaftliches Problem dar?

In Österreich ist Desinformation nicht nur ein theoretisches, sondern auch ein konkret beobachtbares gesellschaftliches Problem: Neben der allgemeinen öffentlichen Debatte über „Fake News“ haben auch institutionelle Akteur:innen wiederholt auf die Herausforderungen dahingehend hingewiesen und Gegenmaßnahmen ergriffen (Antal, 2024). So hat im März 2025 das österreichische Innenministerium bekanntgegeben, dass Ermittlungen russisch gesteuerte Desinformationskampagnen zum Ukraine-Konflikt aufgedeckt haben, bei der Propaganda über Online-Plattformen, Aufkleber und Graffiti verbreitet wurde, um die öffentliche Wahrnehmung hinsichtlich des Angriffskriegs zu beeinflussen (AP, 2025). Aber auch bei lokalen Ereignissen sind Falsch- und Desinformation als Problem aufgetreten: So wurden etwa nach dem Messerangriff in Villedach im Februar 2025 gefälschte Videos, verzerrte Darstellungen zur Person des Tatverdächtigen sowie falsche Behauptungen über Beteiligungen Dritter in sozialen Netzwerken geteilt, bevor unabhängige Medien und oder offizielle Stellen wie die Polizei die Fakten korrigieren konnten (APA, 2025). Und auch im Kulturbereich zeigte sich 2024 mit der absichtlich gestreuten, falschen Meldung über den Tod der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek das Problem deutlich (DPA, 2024).

Diese Fälle stehen exemplarisch dafür, wie Desinformation in Österreich sowohl in politischen Kontexten als auch in der Alltagswahrnehmung von Ereignissen eine Rolle spielt und öffentliche Unsicherheiten über die Wahrnehmung öffentlich verbreiteter Informationen verstärken kann. Gleichzeitig arbeitet eine Vielzahl an Initiativen, etwa die Abteilung der APA für Fact Checking oder aber auch das German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO), an Faktenprüfungen und Medienbildungsangeboten, um der

Verbreitung problematischer Informationen entgegenzuwirken und einen Beitrag zur Stärkung der Medienkompetenz zu leisten.

Literatur

Jelinek lebt: Fake über Tod von Nobelpreisträgerin verbreitet

24.7.2024, 13:49 (CEST), letztes Update: 24.7.2024, 13:57 (CEST)

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in ihrem Haus in Wien.

Foto: Roland Schlager/APA/EPA/dpa

Eine renommierte Autorin meldet vermeintlich den Tod einer berühmten Kollegin auf der Plattform X. Allerdings hat die angebliche Urheberin der Nachricht dort gar keinen Account.

Ein kursierender Internet-Post über den vermeintlichen Tod der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sorgt am 24. Juli 2024 für Aufregung. Urheberin der Nachricht soll angeblich die deutsche Schriftstellerin Jenny Erpenbeck sein. Doch an der Geschichte ist vieles unglaubwürdig.

Bewertung

Falsch. Elfriede Jelinek lebt, wie unter anderem der Rowohlt-Verlag bestätigt. Zudem hat Erpenbeck gar keinen Account bei X.

Abbildung 1 - DPA Factchecking Eintrag nachdem ein Webposting im Sommer 2024 Desinformation über den Tod der Literaturpreisträgerin Elfriede Jelinek verbreitete. Quelle: <https://dpa-factchecking.com/austria/240724-99-825970/>; Nutzung der Inhalte im Sinne wissenschaftlicher Praxis, alle Rechte bei den Urheber:innen.

2.2 Definitionen & Unterscheidung von Desinformation und Falschinformation

Die Themen Desinformation und Falschinformation (*misinformation*) zählen zu den zentralen Herausforderungen moderner Demokratien (Altay et al., 2023; Pérez-Escoda et al., 2021). Ein systematisches Review von Pérez-Escoda et al. (2021) zeigt, dass das Phänomen keineswegs auf politische Prozesse beschränkt ist, sondern ebenso Gesundheitsfragen, Umwelt- und Klimathemen sowie wissenschaftliche Debatten betrifft. Zugleich weisen die Autor:innen darauf hin, dass bislang systematische Erklärungen dafür fehlen, warum Personen fehlerhaften Informationen – unabhängig davon, ob es sich um Desinformation oder Falschinformation handelt – Glauben schenken und weshalb diese Inhalte breite gesellschaftliche Wirkung entfalten können.

Desinformation ist damit nicht nur ein inhaltliches Problem einzelner falscher Aussagen, sondern eine strukturelle Herausforderung digitaler Öffentlichkeiten. Sie kann Meinungsbildungsprozesse beeinflussen, Vertrauen in Institutionen verändern und gesellschaftliche Polarisierungsdynamiken verstärken. Gleichzeitig ist es notwendig anzuerkennen, dass fehlerhafte Informationen unterschiedliche Entstehungshintergründe haben. Eine begriffliche Einordnung von Desinformation, Falschinformation und „Fake News“ ist daher Voraussetzung, um das gesellschaftliche Problem konzeptionell präzise zu fassen. Im wissenschaftlichen Diskurs wird zwischen unterschiedlichen Formen problematischer Information unterschieden (für eine systematische Begriffsklärung siehe Amriza et al., 2025 sowie Zimmermann & Kohring, 2018):

- **Desinformation (Disinformation)** bezeichnet absichtlich verbreitete falsche oder irreführende Inhalte mit strategischer Täuschungsabsicht.
- **Falschinformation (Misinformation)** meint faktisch falsche Inhalte, die ohne intendierte Täuschung verbreitet werden.

Der populärwissenschaftlich geprägte Begriff „Fake News“ wird im öffentlichen Diskurs häufig unscharf oder politisch instrumentalisiert verwendet. Analytisch wird er meist als spezifische Form strategischer Desinformation verstanden, die journalistische Darstellungsformen imitiert. Diese Differenzierung ist analytisch bedeutsam, da sie unterschiedliche Entstehungskontexte berücksichtigt. Falschinformation entsteht häufig aus Fehlinterpretationen, unzureichender Überprüfung oder kognitiven Verzerrungen. Desinformation hingegen ist strategisch eingebettet: Die Urheber:innen wissen – zumindest in bestimmtem Ausmaß – über die Falschheit oder Verzerrung der Inhalte Bescheid. Durch die Verbreitung von Desinformation verfolgen sie entsprechend auch ein bestimmtes, meist normatives – also wertebasiertes – Ziel – etwa die Beeinflussung öffentlicher Meinungen.

Abbildung 2 - Visualisierung und Erklärung der Unterschiede von Falschinformation, Desinformation und Fake News. Eigene Darstellung

Aus der Perspektive der Rezipient:innen ist die oben getroffene Differenzierung jedoch zunächst nicht von unmittelbarer Relevanz. In beiden Fällen handelt es sich um fehlerhafte Informationen, deren Erkennung spezifische Ressourcen und Kompetenzen erfordert. Nichtsdestotrotz erfolgt die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit einer Information nicht jedes Mal aktiv bzw. auf Basis konkreter Rechenschritte – zumal dazu auch nicht zwangsläufig alle notwendigen Informationen und Ressourcen zur Verfügung stehen. Erst in weiterer Folge kann der Unterschied festgestellt werden, etwa durch Errata, Korrekturen durch Dritte oder öffentliche Aufarbeitung von bestimmten Entwicklungen.

Dabei unterstellen beispielsweise Rudloff und Appel (2023, S. 224) den Menschen ein grundlegendes „Genauigkeitsmotiv“, durch das sie „eine grundlegende Motivation [haben], möglichst gut zwischen seriösen Nachrichten und Falschnachrichten zu unterscheiden“, weisen jedoch mit Hinweis auf die Besonderheiten der menschlichen Informationsverarbeitung auch daraufhin, dass dies vor allem dann eine Herausforderung darstellen kann, wenn konkurrierende Informationen nicht mit bereits zuvor existierenden Vorstellungen übereinstimmen. Kognitive Prozesse zur Auflösung einer solchen Dissonanz legen daher die Relevanz einer Reihe von Effekten nahe, die dazu führen können dieses Wahrheitsstreben abzukürzen. So argumentieren Fazio et al. (2015) etwa, dass wiederholt bereitgestellte Informationen kognitiv leichter zu verarbeiten sind und diese daher oft für vertrauenswürdiger gehalten werden. Die Autor:innen zeigten sogar in Experimenten auf, dass dieser sogenannte *Illusory-Truth-Effect* selbst dann zum Tragen kommen kann, wenn die Proband:innen eigentlich über gegenteiliges Wissen verfügen

würden (siehe hierzu ebenso aus einer stärker psychologischen Perspektive Wang et al., 2016; Pennycook & Rand, 2021). Pennycook et al. (2018) haben dabei im Kontext des US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 für die Glaubwürdigkeit von *Fake News* nachgewiesen, dass diese größer ist, wenn die Informationen bekannt wirken.¹ Angesichts der Mechanismen exponentieller Verbreitung von möglicherweise falschen bzw. unseriösen Informationen insbesondere im Bereich digitaler Plattformen lässt sich somit annehmen, dass dies auch für die Einschätzung von Falschnachrichten ein grundlegendes Problem darstellen kann. Zumal für Individuen nicht primär die Intention der Urheber:innen im Vordergrund steht, sondern die Frage, ob eine Information als zutreffend angesehen werden kann oder nicht.

Dies hat auch Konsequenzen für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema und die empirische Forschung: Während Journalismus- und Medieninhaltsforschung klar zwischen Desinformation und Falschinformation unterscheiden und dies in ihren Analysen aufgreifen, kann die Rezipient:innenforschung diese Differenzierung nur eingeschränkt berücksichtigen. Für die Analyse individueller Erkennungsleistungen ist eher entscheidend, ob fehlerhafte Inhalte identifiziert werden – unabhängig von ihrer Entstehungsabsicht, die sich ja für das Publikum oft auch nach intensiver Recherche und Auseinandersetzung nicht abschließend klären lässt.

Für die Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen der nunmehr vierten *Digital Skills Austria*-Studie – die eben konkret eine Bevölkerungsstudie darstellt, bei der Rezipient:innen von Informationen befragt werden – wird daher davon ausgegangen, dass es zentral ist, die Ressourcen zur Identifikation jeglicher Form fehlerhafter Information in der Bevölkerung zu erfassen. Nur wenn verstanden wird, welche individuellen Kompetenzen, Wissensbestände und Orientierungen mit der Erkennung falscher Inhalte zusammenhängen, lassen sich Ansatzpunkte zur Stärkung gesellschaftlicher Resilienz entwickeln – sowohl gegenüber strategischer Desinformation, als auch gegenüber unbeabsichtigter Falschinformation.

¹ zahlreiche weitere Autor:innen haben sich unter anderem unter dem Begriff des *mere exposure effect* in unterschiedlichen Kontexten mit diesem Phänomen auseinandergesetzt, u.a. Mikell & Powel, 2022; Pennycook et al., 2017; Galeotti, 2019; Toledano et al., 2024; Pfister et al, 2023.

3 Wer hat Schwierigkeiten bei der Identifikation von Desinformation oder Falschinformation?

Ziel der vorliegenden Untersuchung im Rahmen des Digital Skills Austria IV Projekts ist es zu analysieren, (1) inwieweit die Bevölkerung fehlerhafte Informationen identifizieren kann und welche (2 bzw. 3) zentralen Mechanismen und Ressourcen hierfür relevant sind. Der aktuelle allgemeine sozialwissenschaftliche, aber insbesondere kommunikationswissenschaftliche Forschungsstand zeigt, dass die Fähigkeit zur Identifikation von Des- und Falschinformation aus unterschiedlichen Perspektiven erklärt, werden können (Jerit & Barabas, 2012, 2021; Moore et al. 2021; López-Meri et al., 2024; Curnalia, 2023). Neben demografischen Faktoren spielen insbesondere politische Dispositionen, Medienvertrauen, Mediennutzung sowie digitale Kompetenzen eine zentrale Rolle.

3.1 Demografische Unterschiede

Ähnlich wie in anderen Forschungsfeldern ist auch im Bereich der Desinformationsforschung grundlegend die Idee vorhanden, dass sich in der Bevölkerung Ungleichheiten in der Erkennung finden und beschreiben lassen². Die hauptsächlich im US-amerikanischen Kontext durchgeführten Forschungsprojekte und Analysen zeigen (u.A: Jerit & Barabas, 2012; Guess et al. 2019, Kahne et al. 2017), dass sich Unterschiede in der Erkennungsleistung von Falsch- und Desinformation teilweise entlang demografischer Merkmale verorten lassen.

Studienübergreifend lässt sich dabei festhalten, dass die beobachteten soziodemografischen Effekte konsistent mit Ergebnissen aus anderen Bereichen der Digitalisierungsforschung sind (z.B. vergangene *Digital Skills Austria* Erhebungen, wie Grünangerl & Prandner 2024). So geht höhere formale Bildung tendenziell mit einer besseren Identifikationsfähigkeit oder höheren Nachrichtenkompetenzen einher (Higdon, 2020; Tirado-Moruet et al., 2018). Dies kann mit stärker ausgeprägten informationsbezogenen Kompetenzen und höherem analytischen Problemlösevermögen erklärt werden. Anzumerken ist, dass aber eine rezente Metaanalyse von Sultan et al. (2024) zeigte, dass diese Effekte nicht konsistent über alle Studien hinweg statistisch signifikant ausfielen und zumindest teilweise der Zusammenhang zwischen formaler Bildung und Identifikationsfähigkeit fehlerhafter Information eher zufällig zustande gekommen sein könnte. Höhere formale Bildung muss also nicht in allen Kontexten zu einer besseren Identifikationsfähigkeit von fehlerhafter Information führen.

Hinsichtlich Alters- und Geschlechtereffekte ist die Befundlage nochmals differenzierter und weniger eindeutig. Denn während jüngerer Personen digitale Plattformen intensiver nutzen und oftmals Falschnachrichten in hohem Ausmaß rezipieren, zeigen einige

² Siehe auch Sultan et al. 2024: In dieser Review-Studie wird die entsprechende Literatur in einer Metaanalyse analysiert und die Ergebnisse zusammengefasst.

Studien, dass ältere Nutzer:innen häufiger Falschinformationen teilen (Moore & Hancock, 2021; Tirado-Morueta et al., 2021; Pérez-Escoda et al. 2021). Ähnlich ist das Bild hinsichtlich Geschlechtereffekte, die auch uneindeutig sind und oftmals nach Kontrolle auf Bildung oder politischer Orientierung aufgelöst werden können.

Erklärungen dafür können in Einstellungen und Erfahrungen gefunden werden. Also in Bereichen die abseits der Demografie liegen. Unterschiede in digitaler Sozialisation, Plattformerfahrung und Medienkompetenz, werden als zentrale Größen, die ohne entsprechende Kontrolle scheinbare Alterseffekte hervorrufen, identifiziert. Die relevanten Größen sind also oftmals jene, die zeigen wie Personen an den digitalen Raum herangeführt wurden und welche Erfahrungen sie dabei sammeln.

Diese Ergebnisse scheinen auch dahingehend plausibel, dass die vorgefundenen demografische Effekte an Erklärungskraft verlieren, wenn die zuvor angesprochenen Drittgrößen mit in Analysen einbezogen werden und in den statistischen Modellen auf politische Orientierung, Mediennutzung und digitale Kompetenzen kontrolliert wird (Sultan et al. 2024; Moore & Hancock, 2021; Tirado-Morueta et al., 2021; Pérez-Escoda et al. 2021). Wie zuvor beschrieben, weist einzig die Variable, die den formalen Bildungsabschluss misst, eine stabile Erklärungskraft auf. Verkürzt: Hinsichtlich Demografie sind keine klaren Annahmen oder Hypothesen aus dem Forschungsstand zum Thema Desinformation und Falschinformationen abzuleiten.

Factbox: Demografie und Desinformation

- Internationale Studien können hinsichtlich des Themas Desinformation keine soziodemografischen Unterschiede nachweisen. Der Bildungsstand zeigt tendenziell Effekte, aber auch diese sind nicht durchgängig signifikant.
- Die Befunde deuten darauf hin, dass weniger demografische Merkmale, sondern vielmehr Unterschiede in Medienkompetenz, Erfahrung und digitaler Sozialisation zentrale Erklärungsgrößen für die Erkennung von Falschinformationen darstellen.

3.2 Politische Orientierung und kognitive Verzerrungen

Im Gegensatz zu den wenig eindeutigen Ergebnissen hinsichtlich demografischer Wirkgrößen belegen zahlreiche Studien, dass politische Einstellungen mit der Wahrnehmung und Bewertung von Informationen zusammenhängen (Gaines et al., 2007; Jerit & Barabas, 2012, 2021; Baekgaard et al., 2019; Sultan et al. 2024). Die in der Literatur dafür in der Regel herangezogene Erklärung liegt darin, dass erhaltene Informationen mit dem eigenen Weltwissen abgeglichen werden müssen. So ist es für Personen oftmals einfacher Informationen, die ihren gesellschaftlichen bzw. gesellschaftspolitischen Ansichten entsprechen, in bestehende Weltbilder zu integrieren (*partisanship*), während widersprechende Inhalte selektiv ignoriert oder zurückgewiesen werden (*fact avoidance*).

Dieser Mechanismus – zusammen häufig als *motivated reasoning* (Altay et al. 2023) beschrieben – wirkt über das gesamte politische Spektrum hinweg. Entscheidend ist die Übereinstimmung zwischen der eigenen politischen Selbstverortung, wahrgenommenen Quellen und der Art des Informationsinhalts. Während etwa Informationen, die einer Person für ihr Selbstverständnis über die Welt und ihre Weltsicht als weniger zentral erscheinen, oftmals einfach akzeptiert werden, werden Informationen, die im Zentrum der eigenen Weltsicht stehen – was z.B. als normativ gut oder böse verstanden wird – in der Regel genauer betrachtet und beurteilt. Altay et al. (2023) identifizieren diese Passung als zentralen Mechanismus für die Akzeptanz oder Ablehnung von Informationen.

Empirische Befunde zeigen zudem, dass Personen mit stark ausgeprägten politischen Identitäten – unabhängig von der ideologischen Richtung – eher geneigt sind, politisch kongruente, also dem eigenen Weltbild entsprechende Falschinformationen oder Desinformationen zu akzeptieren (Gupta et al., 2023; van Kessel & van Hauwaert, 2021; Zimmerman & Kohring, 2020). Dies lässt sich auch mit Aspekten der Medienkompetenz in Verbindung bringen: Die Einschätzung von Medieninhalten und deren Reflexion ist eine Kompetenz, die erworben und verstanden werden muss, da ansonsten die Gefahr existiert, dass auch nicht hinreichend über die eigene Verortung oder Werthaltung reflektiert werden kann.

Factbox: Politische Orientierung und kognitive Verzerrungen

- Studien zeigen, dass Inhalte bevorzugt akzeptiert werden, wenn sie mit dem eigenen (politischen) Weltbild übereinstimmen (*motivated reasoning*).
- Die Passung zwischen politischer Selbstverortung, Quelle und Inhalt bestimmt maßgeblich, ob Informationen akzeptiert oder abgelehnt werden.
- Analysen legen nahe, dass starke Identifikation mit politischen Ansichten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, kongruente Falschinformationen zu akzeptieren; mangelnde Medienkompetenz verstärkt diese Effekte zusätzlich.

3.3 Politische Akteur:innen und Kontextbedingungen

Internationale Studien zeigen, dass politische Desinformation häufig aus stark ideologisch positionierten oder systemkritischen Kontexten stammt (Törnberg & Chueri, 2025; Christner et al., 2025; Gattermann et al., 2026). Dabei wird insbesondere die Rolle populistischer und im äußeren rechten Teil des politischen Spektrums positionierter – in der Literatur oftmals als PRRP (*populist-radical-right-parties*) bezeichneten – Akteur:innen hervorgehoben, die alternative Medienangebote und soziale Plattformen zur Verbreitung politischer Narrative nutzen (Figenschou & Ihlebæk, 2019; Törnberg et al., 2025).

Ein sich in Studien wiederholend vorzufindender Befund ist, dass Desinformation besonders in politisch polarisierten Kontexten Resonanz findet. Sinkendes Vertrauen in journalistische Medien und politische Institutionen seit den frühen 2000er-Jahren bildet

hierfür einen zentralen strukturellen Hintergrund (Szczurbiak & Taggart, 2024; Zimmerman & Kohring, 2020). Empirische Studien zeigen dabei Verbindungslinien insbesondere zu populistischen und rechtspopulistischen bzw. rechts-außen liegenden Positionen auf (Hameleers, 2024; Dwivedi & Sen, 2025)

Zudem unterscheiden sich Medienrepertoires systematisch entlang politischer Einstellungen (Davis & Dunaway, 2016; Prandner & Glatz, 2020). Die Nutzung öffentlich-rechtlicher und qualitätsjournalistischer Angebote geht im Durchschnitt mit höherem politischem Wissen und stärkerem institutionellen Vertrauen einher (Kalogeropoulos & Nielsen, 2017; Prandner, 2022), während alternative Nachrichtenangebote häufiger von Personen mit systemkritischen oder stark ideologischen Positionierungen genutzt werden. Auch hier zeigt sich, dass Formen der Reflexion über Medien – diesmal auf Systemebene – sowie Vertrauen in Medien zentrale Bestandteile medienkompetenten Handelns sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Verknüpfungen zwischen politischen, medialen und gesellschaftlichen Zusammenhängen nicht hinreichend reflektiert werden.

Factbox: Politische Orientierung und kognitive Verzerrungen

- Der internationale Forschungsstand zeigt, dass politische Desinformation häufig in stark ideologisch geprägten oder systemkritischen Kontexten entsteht und gezielt über sogenannte alternative Medien und soziale Plattformen verbreitet wird.
- Desinformation findet eine besonders hohe Resonanz im populistischen und politisch rechts-außen zu verortendem Umfeld.
- Die Nutzung von qualitätsjournalistischen Angeboten geht mit höherem politischem Wissen und Vertrauen einher, während die Nutzung von sogenannten Alternativmedien die Anfälligkeit für verzerrte Informationsverarbeitung erhöht.

3.4 Mediennutzung & -vertrauen und Quellenwahrnehmung

Für die nachfolgenden Analysen auf Grundlage statistischer Regressionsmodelle ist es theoretisch und empirisch zudem sinnvoll, Nachrichtennutzung sowie Vertrauen und Glaubwürdigkeit von Nachrichten zu berücksichtigen. Die bestehende Forschung zeigt, dass Nachrichtennutzung nicht unabhängig von der Wahrnehmung und Einschätzung von Desinformation betrachtet werden kann, sondern je nach Art der genutzten Informationsquellen unterschiedlich mit problematischen Wahrnehmungs- und Deutungsmustern zusammenhängt. Vogler et al. (2021) zeigen etwa für die Schweiz, dass die Nutzung professioneller journalistischer Medien mit einer geringeren Ausprägung von Verschwörungsgedanken verbunden ist, während die Nutzung alternativer Medien mit einer höheren Anfälligkeit für solche Deutungsmuster einhergeht (Vogler et al., 2021, S. 46). Daraus folgt, dass Nachrichtennutzung nicht nur als bloße Exposition gegenüber Informationen verstanden werden sollte, sondern als qualitativ unterschiedlich strukturierte Praxis, die die Bewertung von Informationen und damit auch die Anfälligkeit für Desinformation mitprägt. Hameleers et al. (2022) zeigen zudem anhand internationaler Daten auf, dass

Wahrnehmungen von Falsch- bzw. Desinformation nicht mit einer generellen Abkehr von etablierten Medien einhergehen, sondern eher mit einer stärkeren Zuwendung zu alternativen Quellen, deren Inhalte häufig weniger verifiziert und kontrolliert sind. Daraus lässt sich schließen, dass Nachrichtennutzung und die Art und Weise, wie Informationen Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird als zentrale Faktoren für die Einschätzung von Desinformation berücksichtigt werden müssen. Dabei ist nicht allein die Menge der Mediennutzung entscheidend, sondern vor allem, welchen Quellen Vertrauen entgegengebracht wird und welche Informationsumgebungen genutzt werden. Gerade sogenannte Alternativmedien verdienen daher besondere Aufmerksamkeit, weil sie mit Desinformationsüberzeugungen in Verbindung stehen und zugleich auf ein Spannungsverhältnis zwischen demokratisch wünschenswerter Skepsis und problematischem Medienmiss-trauen verweisen.

Ebenso legen weitere wissenschaftliche Arbeiten nahe, dass nicht allein die Nutzung selbst, sondern insbesondere das Vertrauen in Medien und Berichterstattung eine zentrale Rolle spielt. Baptista und Gradim (2020) identifizieren einen wachsenden Vertrauensverlust in Medien als wichtigen Faktor im Kontext von Desinformation und knüpfen damit an Befunde von Martens et al. (2018) an, die auf die Bedeutung einer zunehmenden Plattformisierung des Online-Nachrichtenumfelds verweisen. Rasul et al. (2025; 2026) übertragen diese Mechanismen zusätzlich auf KI-generierte Inhalte und betonen, dass fehlendes Vertrauen in Nachrichteninhalte die Auswahl, Nutzung und Bewertung von Nachrichten nachhaltig beeinflusst. Vertrauen ist damit nicht lediglich eine Begleitvariable, sondern ein zentraler Mechanismus, der bestimmt, welche Informationen als glaubwürdig gelten und welche Quellen überhaupt in die eigene Urteilsbildung einbezogen werden.

Aus Sicht der Nutzer:innen ist das Vertrauen in Informationsquellen und wie dieses zustande kommt somit ein wichtiger Faktor. Den bereits vorgebrachten Argumenten entsprechend zeigt die Arbeit von Metzger und Flanagin (2013), dass Informationen vor allem dann als glaubwürdig wahrgenommen werden, wenn sie von als vertrauenswürdig eingeschätzten Quellen stammen. Moore et al. (2021) belegen, dass politische und soziale Nähe zur Quelle die Akzeptanz erhöht. Tsafati und Cappella (2003) konnten zeigen, dass identische Inhalte unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, welcher Quelle – z.B. ob sie journalistischen Ursprungs ist, aus Social Media stammt oder auch welches Medium hinter der Information steht – sie zugeschrieben werden. Metzger et al. (2010) haben in diesem Kontext bereits in den frühen 2010er Jahren darauf hingewiesen, dass Online-Informationen häufig primär anhand der Quelle und weniger anhand des Inhalts bewertet werden, was zeigt, wie eng Informationswahrnehmung und Weltbilder miteinander verknüpft sind. Internationale Daten – etwa aus den USA – zeigen außerdem deutliche parteipolitische Unterschiede im Vertrauen in Nachrichtenmedien (Pew Research Center, 2023). Medienvertrauen wirkt damit als zentraler Mediator zwischen politischer Orientierung und der Wahrnehmung von Desinformation.

Zugleich spricht die Literatur dafür, Medienkompetenzstrategien und Muster der Nachrichtenverarbeitung in die Modelle einzubeziehen. Goyanes et al. (2025, S. 345) zeigen, dass die bloße Nutzung von Nachrichten – unabhängig davon, ob diese über traditionelle Medien, Online-Plattformen oder soziale Medien sowie bewusst oder zufällig erfolgt – die selbst eingeschätzte Fähigkeit zur Erkennung von Desinformation nicht direkt verbessert. Vielmehr entfaltet Nachrichtennutzung ihre Wirkung indirekt, indem sie die Anwendung von Fact-Checking-Praktiken und kritisch-reflexiven Verarbeitungsweisen fördert. Dieses Argument ist für die vorliegende Untersuchung besonders relevant, auch wenn hier nicht die subjektiv wahrgenommene Fähigkeit, sondern Desinformationswissen direkt getestet und erfasst wird, also die Fähigkeit der Befragten, Informationen tatsächlich als richtig oder falsch zu erkennen. Denn auch für objektiv gemessenes Desinformationswissen ist anzunehmen, dass nicht allein die Häufigkeit der Nachrichtennutzung entscheidend ist, sondern vor allem die daran anschließenden kognitiven Prozesse der Prüfung, Einordnung und kritischen Reflexion. In diesem Sinne verweist auch das von Goyanes et al. (2025) aufgegriffene *Cognitive Mediation Model* (Eveland, 2001; 2002) darauf, dass Mediennutzung nicht unmittelbar Wissen erzeugt, sondern über Aufmerksamkeits- und Verarbeitungsprozesse wirksam wird.

Fasst man die letzten drei Unterabschnitte zusammen ergeben, sich folgende Eckpunkte: politische Einstellungen und Auseinandersetzung mit Politik sind zentral für den Umgang mit Information. Insbesondere legt die Literatur nahe, dass im rechten Teil des politischen Spektrums das Thema Desinformation genauere Betrachtung erfordert, da diese auch ideologisch das Vertrauen in existierende gesellschaftliche Institutionen oder Strukturen in Frage stellen. Entsprechend ist in diesem Kontext genügend Information vorhanden, um darauf aufbauend Hypothesen formulieren zu können (siehe Abschnitt 4 dieses Teilberichts). Herausfordernd ist dabei jedoch, dass politische Orientierungen und Ansichten in der Forschung als stabile Merkmale gesehen werden. Insgesamt spricht die Literatur somit dafür, Nachrichtennutzung, Vertrauen in Nachrichten und Berichterstattung sowie medienbezogene Kompetenzstrategien gemeinsam in den Regressionsmodellen zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung, Einschätzung und korrekte Einordnung potenzieller Desinformation werden nicht allein durch den Kontakt mit Nachrichten bestimmt, sondern durch die Qualität der genutzten Quellen, das Vertrauen in diese Quellen und die Fähigkeit, Informationen kritisch zu prüfen und einzuordnen. Werden diese Aspekte in den Modellen nicht berücksichtigt, besteht die Gefahr, zentrale Mechanismen zu übersehen, die das gemessene Desinformationswissen und die Bewertung von Informationen beeinflussen.

Factbox: Medienvertrauen und Quellenwahrnehmung

- Studien zeigen auf, dass Vertrauen in Informationsquellen ein zentraler Faktor für Glaubwürdigkeitsurteile ist: Inhalte werden häufig stärker anhand der Quelle, als anhand ihres Inhalts bewertet.
- Politische und soziale Nähe zur Quelle erhöht die Akzeptanz von Informationen; identische Inhalte werden je nach zugeschriebener Quelle unterschiedlich bewertet.
- Medienvertrauen vermittelt – mediiert – den Zusammenhang zwischen politischer Orientierung und Desinformationswahrnehmung, wobei insbesondere im rechten politischen Spektrum geringeres Vertrauen in etablierte Medien eine zentrale Rolle spielt.

3.5 Digitale Kompetenzen und Fertigkeiten

Im Feld der Digitalisierungsforschung werden digitale Kompetenzen und Fertigkeiten als potenzieller Schutzfaktor gegenüber Desinformationsanfälligkeit von Individuen diskutiert (Vissenberg et al., 2023). Diese Perspektive wird auch grundsätzlich durch weitere empirische Studien gestützt, wobei auch auf unterschiedliche Paradoxien oder zumindest relevante Phänomene hingewiesen wird, die die allgemeine Gültigkeit dieser Annahme zumindest teilweise begrenzen. So zeigen Forschende, dass ausgeprägtere informationsbezogene Fertigkeiten zwar mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einhergehen, Desinformation korrekt zu identifizieren (López-Meri et al., 2024; Curnalia, 2023), betonen aber gleichzeitig auch, dass kompetentere Nutzer:innen häufig stärker dem Problem von Desinformation ausgesetzt sind, da sie grundsätzlich digitale Informationsräume intensiver nutzen (Vissenberg et al., 2023).

Zusätzlich zeigen sich in diesen Studien oftmals Herausforderungen, wie man digitale Kompetenzen und Fertigkeiten fassen sollte und in welchen Bereichen Überschneidungen zum Thema Desinformation existieren. Hilfreich ist in diesem Diskurs die aktuelle Sichtweise der Digitalisierungsforschung, digitale Fertigkeiten (*Skills*) zunehmend als mehrdimensionales Konstrukt zu verstehen und zu erfassen (van Deursen & van Dijk 2014). Helsper et al. (2021) unterscheiden zwischen operational-technischen, informationsbezogenen, kommunikativen und produktiven Fertigkeiten. Für die Bewertung von Nachrichteninhalten sind insbesondere informationsbezogene Fertigkeiten entscheidend.

Für Österreich wird in aktuellen Studien aufgezeigt, dass berichtete Fertigkeiten und tatsächliche Problemlösungskompetenzen sich nicht decken und sich durchaus in einem relevanten Ausmaß unterscheiden (Grünangerl & Prandner, 2023; 2024). Die digitalen Aktivitäten die Individuen angeben zu können stimmen nicht unbedingt mit ihren Fähigkeiten überein, diese Aktivitäten auch so zielgerichtet einzusetzen, um Probleme im digitalen Umfeld zu lösen. Während die digitalen Fertigkeiten, die in der Bevölkerung

wahrgenommen werden, durchaus hoch sind und unterschiedlichste Aktivitäten gesetzt werden, ist die Problemlösung wesentlich weniger ausgeprägt.

Dies ist für die Einschätzung von Desinformation besonders relevant, da dies nahe legt, dass auch in diesem Feld Selbsteinschätzungen nicht zwingend mit tatsächlicher Erkennungsleistung von fehlerhaften Informationen übereinstimmen. Für Österreich ist dieser Zusammenhang zudem auch angesichts der parteipolitischen Polarisierung im öffentlichen Diskurs besonders relevant.

4 Methodik und Forschungsdesign der Digital Skills Austria Studie Welle 4

4.1 Stichprobe und Datenqualität

Alle hier dargestellten Ergebnisse basieren auf Auswertungen der Daten der *Digital Skills Austria* Panel-Erhebung, Welle 4, 2025, die im Juli und August 2025 über das Online Access Panel der Firma Marketagent durchgeführt wurde. Nach einer Datenbereinigung um unplausible Fälle beträgt die Gesamtstichprobe $n=2207$, strukturgleich mit der österreichischen Bevölkerung ab 14 Jahren mit Internetzugang. Ergänzende Hinweise zur Methodik der Erhebung und zu den Berechnungsverfahren der verwendeten Variablen können in einem dieser Studie separat beigefügten Methodenkapitel (Grünangerl & Prandner, 2026b) nachgelesen werden.

4.2 Theoretische Ableitung der Hypothesen

Die bisherigen Forschungsarbeiten zu Falsch- und Desinformation verweisen darauf, dass Unterschiede in der Fähigkeit, Informationen korrekt als wahr oder falsch einzuordnen, nicht auf einen einzelnen Faktor zurückgeführt werden können. Vielmehr verweisen vorliegende Befunde darauf, dass politische Dispositionen, Nachrichtennutzung, digitale Ressourcen sowie Medien- und Informationskompetenz in jeweils unterschiedlicher Weise dazu beitragen, wie Personen Informationen bewerten, verarbeiten und einordnen. Die vorliegende Untersuchung geht daher von einem mehrdimensionalen Verständnis des Desinformationswissens aus und prüft schrittweise, welche dieser Einflussbereiche in systematischem Zusammenhang mit der Fähigkeit stehen, Desinformation korrekt als solche zu erkennen. Zunächst werden politische Orientierung und Nachrichtennutzung unter Kontrolle soziodemografischer Merkmale betrachtet, anschließend digitale Ressourcen, danach deren gemeinsame Erklärungskraft und schließlich zusätzliche Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz. Ergänzend werden explorative Interaktionsanalysen und ein abschließendes Pfadmodell herangezogen.

Aus theoretischer Perspektive ist dabei insbesondere die Unterscheidung zwischen sogenannten Trait- und State-Variablen hilfreich. Diese Unterscheidung wird in der sozialwissenschaftlichen Forschung genutzt, um zwischen stabilen, schwer zu ändernden Eigenschaften – Traits – und veränderbaren, situativ relevanten Eigenschaften – States – zu unterscheiden. Politische Orientierung, parteipolitische Nähe und politische Involvement können dieser Aufteilung folgend eher als Trait-Variablen verstanden werden, da sie vergleichsweise stabile Dispositionen beschreiben, die Wahrnehmung, Auswahl und Bewertung neuer Informationen strukturieren. Demgegenüber sind digitale Kompetenzen sowie bestimmte Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz eher als State-Variablen beziehungsweise als veränderbare Ressourcen zu begreifen, da sie erlernbar, förderbar und situationsbezogen aktivierbar sind. Nachrichtennutzung nimmt dabei eine

Zwischenstellung ein: Sie ist zwar verhaltensnah und grundsätzlich veränderbar, verweist zugleich aber auf habitualisierte Informationsumgebungen, innerhalb derer politische und kompetenzbezogene Unterschiede wirksam werden können.

Soziodemografische Merkmale werden in den nachfolgenden Analysen zunächst als Kontrollvariablen berücksichtigt. Im Zentrum stehen jedoch politische, mediale und digitale Einflussfaktoren, deren Zusammenhang mit dem Desinformationswissen in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten untersucht wird. Das abschließende Pfadmodell dient darüber hinaus dazu, direkte und indirekte Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen explorativ sichtbar zu machen.

Politische Orientierung wird in der kommunikations- und politikwissenschaftlichen Forschung als zentrale Disposition verstanden, da sie die Einordnung neuer Informationen in bestehende Weltbilder beeinflusst (siehe Kapitel 3.2 und auch 3.3). Dies gilt nicht nur für die ideologische Selbstverortung, sondern auch für parteipolitische Bindungen sowie für das allgemeine Ausmaß politischer Involvierung. Politische Dispositionen wirken damit als Deutungsrahmen, innerhalb derer Informationen eher angenommen, zurückgewiesen oder selektiv verarbeitet werden. Daraus ergibt sich folgende Hypothese:

H1: Politische Orientierung und politische Involvierung stehen in einem systematischen Zusammenhang mit der Fähigkeit fehlerhafte Information zu erkennen.

Konkret werden folgende Zusammenhänge geprüft:

H1a: Personen mit geringer politischer Involvierung weisen geringere Erkennungsraten auf als stärker politisch involvierte Personen.

H1b: Personen, die sich politisch rechts verorten, weisen geringere Erkennungsraten auf als Personen in der politischen Mitte oder links des Spektrums.

H1c: Die parteipolitische Nähe steht in systematischem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.

Diese Hypothesen stützen sich auf die wissenschaftliche Literatur zu *motivated reasoning*, Medienvertrauen und politisch selektiver Informationsverarbeitung (Gaines et al., 2007; Jerit & Barabas, 2012; Altay et al., 2023; Gupta et al., 2023). Im österreichischen Kontext ist insbesondere die Nähe zu rechtspopulistischen Parteien von Interesse. Im Fragebogen der vierten Welle der Digital Skills Austria Studie wird parteipolitische Nähe über die Frage erhoben, welcher Partei sich die Befragten – sofern überhaupt – nahe fühlen. In den Regressionsmodellen wird diese Variable so berücksichtigt, dass die Nähe zu einer rechtspopulistischen Partei die Referenzkategorie bildet und damit mit den Kategorien Nähe zu keiner Partei sowie Nähe zu einer anderen Partei verglichen wird. Die Hypothese zur parteipolitischen Nähe ist daher bewusst offen formuliert, auch wenn die Literatur insbesondere Unterschiede zwischen rechtspopulistischen Parteien und den anderen Parteien erwartet werden. Im *Digital Skills Austria* Fragebogen der Welle 4 werden zur Messung der politischen Orientierung und Involvierung zusätzlich noch zwei weitere

Ebenen abgefragt: wie sich die Befragten selbst auf der Links-Rechts-Skala politisch einordnen würden (11-stufige Skala) und mit der allgemeinen Frage wie sehr sie sich für Politik interessieren (4-stufige Skala, sehr interessiert – gar nicht interessiert).

Neben politischen Dispositionen ist auch die konkrete Nutzung von Nachrichtenmedien relevant. Die existierende Forschung legt nahe (siehe auch Kapitel 3.4), dass unterschiedliche Medienumgebungen nicht neutral auf Informationsverarbeitung wirken, sondern unterschiedliche Voraussetzungen für die Bewertung von Informationen schaffen. Dabei ist weniger davon auszugehen, dass jede Mediengattung in identischer Weise wirkt, sondern vielmehr, dass verschiedene Arten der Nachrichtennutzung mit unterschiedlichen Mustern der Informationseinordnung einhergehen. Vor diesem Hintergrund wird folgende Hypothese formuliert:

H2: Unterschiedliche Formen der Nachrichtennutzung stehen in systematischem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.

Diese Hypothese ist bewusst ungerichtet formuliert und offen gehalten. Es wird angenommen, dass sich die Nutzung unterschiedlicher Medienarten – etwa qualitätsjournalistischer Angebote, Boulevardmedien, Rundfunkangebote, Regionalmedien oder sogenannter Alternativmedien – in unterschiedlicher Weise auf das Desinformationswissen auswirkt. Sie knüpft an Befunde an, wonach Nachrichtenrepertoires und Informationsumgebungen die Art der Informationsverarbeitung mitstrukturieren und damit auch mit Unterschieden in der Erkennung von Desinformation verbunden sein können (Fraile & Iyengar, 2014; Prandner & Glatz, 2021; Eveland, 2001, 2002; van Aelst et al., 2026; Metzger et al., 2010). Da insbesondere Medienskepsis und die Hinwendung zu Non-Mainstream bzw. alternativen Informationsquellen mit abweichenden Expositionsmustern gegenüber Desinformation verbunden sein können (Tsfati & Cappella, 2003; Christner et al., 2025), sollte auch diesen Medienformen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. (Tsfati & Cappella, 2003; Christner et al., 2025).

Ein weiterer zentraler Einflussbereich betrifft digitale Ressourcen. Entsprechend der Arbeiten von Helsper et al. (2020) sowie Grünangerl und Prandner (2025) ist davon auszugehen, dass digitale Ressourcen positiv mit der Fähigkeit zur Desinformationserkennung zusammenhängen. Dabei ist zwischen verschiedenen Ebenen zu unterscheiden: selbstberichteten digitalen Fertigkeiten (*Digital Skills*), digitalem Wissen über Funktionsweisen digitaler Umgebungen sowie performanzbasiert gemessener digitaler Kompetenz. Im Fragebogen der vierten Welle wurde der Digitale Kompetenztest grundlegend überarbeitet und auf 15 (statt 13) Fragen erweitert. Zusätzlich wurde ein zweites Kompetenzmodul entwickelt, sodass nun insgesamt 30 Kompetenzaufgaben zur Verfügung stehen, um die digitale Kompetenz der Befragten messen zu können und jeweils die Hälfte der Stichprobe Version A oder B erhält. Das digitale Wissen der Befragten wurde wie bereits in der ersten Welle der Befragung mit der Itematterie von Helsper et al. (2021) abgefragt, die für diesen Zweck um mehrere Items erweitert wurde (siehe hierzu Grünangerl & Prandner, 2022

im Detail und den diesjährigen Methodenbericht). Diese Ressourcen werden im Gegensatz zu politischen Dispositionen als stärker veränderbar verstanden und damit als *State-Variablen* konzeptualisiert. Daraus ergibt sich folgende Hypothese:

H3: Höhere digitale Ressourcen gehen mit höherem Desinformationswissen einher.

Zur Differenzierung einzelner Aspekte werden die folgenden Subhypothesen formuliert:

H3a: Höhere digitale Kompetenz geht mit höherem Desinformationswissen einher.

H3b: Höheres digitales Wissen geht mit höherem Desinformationswissen einher.

H3c: Die Zusammenhänge zwischen selbstberichteten digitalen Fertigkeiten und dem Desinformationswissen sind differenziert nach Skilldimensionen zu betrachten.

Diese Hypothesen basieren auf der mehrdimensionalen Kompetenzkonzeption von Helsper et al. (2020) und van Deursen und van Dijk (2014) sowie auf Befunden zur Diskrepanz zwischen berichteten und objektiv gemessenen Kompetenzen (Grünangerl & Prandner, 2023, 2024). Sie tragen der Annahme Rechnung, dass nicht jede Form digitaler Ressource in gleicher Weise zur Einordnung von Information beiträgt.

Die Analysen früherer Erhebungswellen der Digital Skills Austria Studie deuten darüber hinaus darauf hin, dass digitale Kompetenz nicht unabhängig von allgemeiner Medien- und Informationskompetenz betrachtet werden sollte, sondern eng mit ihr verwoben ist. Medien- und Informationskompetenz wird in der vorliegenden Studie daher ausdrücklich als mehrdimensionales Konstrukt verstanden, das sich nicht auf bloße Nachrichtennutzung oder technische Fertigkeiten reduzieren lässt, sondern sowohl einstellungsbezogene als auch handlungsbezogene Komponenten umfasst. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass sich ein kompetenter Umgang mit Nachrichten nicht nur in der Auswahl von Quellen, sondern vor allem in der Art ihrer Bewertung, Einordnung und Verarbeitung äußert (Vraga & Tully, 2019; Prandner, 2010; Eberl, 2019). Vor diesem Hintergrund werden in der Studie verschiedene Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz berücksichtigt: Vertrauen in die Berichterstattung, Zuschreibungen von Glaubwürdigkeit, kritische Reflexion von Medieninhalten und des Mediensystems sowie Formen aktiver und passiver Medienaneignung.

Daran anschließend wurde das Konstrukt in dieser Studie entlang zweier Ebenen operationalisiert: Erstens über Einstellungen, die Personen Informationen und Nachrichten gegenüber mitbringen, und zweitens über angeeignete Gewohnheiten im Umgang mit Informationen. Zur ersten Ebene zählen das Vertrauen in die Berichterstattung, die Zuschreibung von Glaubwürdigkeit sowie eine generalisierte kritische Haltung gegenüber Medieninhalten und dem Mediensystem. Die Glaubwürdigkeitszuschreibung wurde dabei in Anlehnung an den in der Forschung diskutierten „*perception bias*“ als Unterscheidung zwischen institutionalisierter und mehrheitsbezogener Glaubwürdigkeit gefasst, also danach, ob Informationen eher aufgrund institutioneller Absicherung oder aufgrund sozialer Bestätigung als verlässlich gelten (Vraga & Tully, 2019). Die kritische Haltung wurde

wiederum über zwei Dimensionen erfasst: die kritische Reflexion von Medieninhalten, also das Hinterfragen, Einordnen und Vergleichen konkreter Aussagen und Quellen, sowie die kritische Reflexion des Mediensystems, die sich auf strukturelle Annahmen über Selektionslogiken, potenzielle Verzerrungen und Einflüsse von Akteur:innen im Mediensystem bezieht (Jones-Jang et al., 2021). Die zweite Ebene der Operationalisierung betrifft die Gewohnheiten der Informationsverarbeitung und wurde über Formen der Medienaneignung abgebildet. Unterschieden wird hier zwischen aktiver Medienaneignung, die eine interessensgeleitete, intensive und auch kontrastive Suche und Verarbeitung von Informationen beschreibt, und passiver Medienaneignung, bei der Nachrichten eher beiläufig, oberflächlich und häufig durch algorithmische Vorauswahl rezipiert werden. Insgesamt folgt die Studie damit der Annahme, dass Medien- und Informationskompetenz nur dann adäquat erfasst werden kann, wenn sowohl kognitive und evaluative Orientierungen gegenüber Information als auch habitualisierte Praktiken ihres Umgangs berücksichtigt werden. Diese *State*-Variablen werden als zusätzliche epistemische Ressourcen verstanden, die über politische Dispositionen und digitale Ressourcen hinaus zur Erklärung des Desinformationswissens beitragen können. Daraus ergibt sich folgende Hypothese:

H4: Einzelne Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz stehen (über politische Orientierung und digitale Ressourcen hinaus) in systematischem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.

Zur weiteren Differenzierung werden folgende Erwartungen formuliert:

H4a: Ein hohes Vertrauen in die mediale Berichterstattung geht positiv mit dem Desinformationswissen einher.

H4b: Unterschiedliche Dimensionen der Glaubwürdigkeitszuschreibung stehen in einem systematischen Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.

H4c: Ein hohes Maß an kritischer Reflexion steht in einem systematischen Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.

H4d: Die verschiedenen Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz tragen unterschiedlich stark zur Erklärung des Desinformationswissens bei.

Die gemeinsame Berücksichtigung politischer, medialer und digitaler Einflussfaktoren dient im Anschluss daran dazu zu prüfen, welche dieser Zusammenhänge auch unter simultaner Kontrolle der jeweils anderen Faktoren bestehen bleiben. Während politische Orientierung und Involvierung eher auf die *trait*-seitigen Voraussetzungen der Informationsverarbeitung verweisen, bilden digitale Ressourcen sowie Medien- und Informationskompetenz die stärker *state*-seitigen, potenziell veränderbaren Voraussetzungen des Umgangs mit Desinformation ab.

Im Anschluss werden jene politischen, medialen und digitalen Variablen, die sich in den vorangegangenen Analysen als bedeutsam erweisen, in einem kombinierten Modell

gemeinsam berücksichtigt, um ihre relative Erklärungskraft unter simultaner Kontrolle zu prüfen. Das abschließende Pfadmodell verfolgt darüber hinaus ein exploratives Ziel. Es soll sichtbar machen, in welchem Ausmaß sich die Zusammenhänge zwischen Soziodemografie, Medien- und Informationskompetenz, digitaler Kompetenz und Desinformationswissen eher als direkte oder als indirekte Effekte beschreiben lassen. Dadurch kann genauer betrachtet werden, ob soziodemografische und politische Ausgangsbedingungen unmittelbar auf das Desinformationswissen wirken oder ob sich ihre Effekte stärker über vorgelagerte Kompetenz- und Einstellungsdimensionen entfalten. Ergänzend wird in weiterführenden Analysen explorativ geprüft, ob einzelne politische Dispositionen in ihrem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen je nach Ausprägung digitaler Kompetenz oder ausgewählter Medienkompetenzdimensionen unterschiedlich ausfallen. Diese Zusatzanalysen dienen jedoch nicht der primären Hypothesenprüfung, sondern der vertiefenden Einordnung möglicher Interaktions- und Vermittlungszusammenhänge.

5 Desinformation als Fokusthema der vierten Welle der Digital Skills Austria Erhebung: Ergebnisse

Der eigens für die *Digital Skills Austria*-Erhebung konzipierte Wissenstest zum Thema fehlerhafte Informationen, also Desinformation und Falschinformation, in Österreich stellt das Kernelement des diesjährigen Schwerpunktthemas dar. Ziel war es dabei, nicht nur die Bekanntheit und Wiedererkennung von Informationen, die sich eindeutig als fehlerhafte Informationen herausgestellt haben, zu überprüfen, sondern vor allem auch herauszufinden, was eine adäquate Entscheidung über richtige oder falsche Informationen begünstigt oder behindert. Deshalb wurde der Wissenstest auch um allgemeine Fragen zur Wahrnehmung von und Einstellung zu Desinformation und Falschinformation als aktuelles gesellschaftliches Problem ergänzt. Da der Begriff der Desinformation auch in der Alltagsverwendung normativ geladen ist und dies die Messungen beeinflussen hätte können, wurde für die Fragestellungen im Fragebogen der neutralere Begriff der Falschinformation genutzt, wobei der Fragebogen grundsätzlich darauf fokussiert war, inwieweit Personen fehlerhafte Informationen wahrnehmen und wie sie damit umgehen.³

5.1 Problembewusstsein zu Desinformation in Österreich

Die Ergebnisse hinsichtlich der Einschätzung von Desinformation und Falschinformationen zeigen grundsätzlich ein ausgeprägtes Problembewusstsein in der österreichischen Bevölkerung. Eine deutliche Mehrheit der Befragten betrachtet falsche Informationen als ernstzunehmende Gefahr für zentrale gesellschaftliche Bereiche. So sehen 70 % der Befragten Falschinformationen als ein eher großes oder sehr großes Problem für das Vertrauen in die Politik. 69 % äußern entsprechende Bedenken in Hinblick auf das Vertrauen in Medien, und 67 % sorgen sich um mögliche Auswirkungen auf Wahlen und Abstimmungen. Diese Werte (siehe Abbildung 3) deuten darauf hin, dass Desinformation und Falschinformationen nicht als Randphänomen wahrgenommen werden, sondern als strukturelle Herausforderung für demokratische Prozesse und institutionelles Vertrauen.

Die Wahrnehmung des Problems ist eng mit den Kommunikationsräumen verknüpft, in denen Desinformation oder Falschinformation vermutet oder erlebt wird (siehe Abbildung 4). An erster Stelle stehen dabei aus Sicht der Befragten Social-Media-Plattformen: 60 % der Befragten geben an, dort sehr häufig oder häufig auf Falschinformationen zu stoßen. Social Media wird damit klar als zentraler Verbreitungskanal wahrgenommen. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten berichtet Ähnliches für Kurznachrichtendienste sowie für Videoportale und somit auch originär digitalen Plattformen. Klassische

³ Aufgrund dessen, dass auf Seite der Rezipientinnen (siehe auch Kapitel 2, insbesondere Abbildung 2) nicht klar über die Hintergründe die zur Veröffentlichung und Verbreitung fehlerhafter Information – also Intention oder Fehler – bescheid wissen, sind die Begrifflichkeiten in dem Kapitel an Fragebogenlogik und Gefahr von Bias gewählt worden. Pretests ergaben, dass die wissenschaftliche Trennung aus Kapitel 2 auch in den Entscheidungsprozessen der Befragten eine Rolle spielte, aber der semantische Gehalt von Desinformation einen sogenannten negativen Bias bei der Beantwortung der Fragen ausgelöst hätte.

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

Mediananbieter – etwa Fernsehen, Radio oder etablierte Zeitungen – werden demgegenüber deutlich seltener genannt; nur rund ein Fünftel der Befragten gibt an, dort häufig mit Falschinformationen konfrontiert zu sein.

Abbildung 3 - Problembewusstsein Falschinformationen

Abbildung 4 - Verbreitung von Falschinformationen über unterschiedliche Informationskanäle

Diese Einschätzungen spiegeln sich auch in der Zuschreibung von Verantwortung wider (siehe auch Abbildung 5). Gefragt nach den Urheber:innen von Falschinformationen, nennen zwischen mehr als der Hälfte und zwei Dritteln der Befragten kriminelle

Vereinigungen, Social-Media-Accounts sowie automatisierte Profile (*Social Bots*). Diese Akteursgruppen werden somit als zentrale Treiber von Desinformation wahrgenommen. Auffällig ist darüber hinaus, dass auch Aktivist:innen sowie sogenannte alternative Nachrichtenmedien vergleichsweise häufig als Quellen von Falschinformation genannt werden. Dies verweist auf eine differenzierte, zugleich aber auch teils diffuse Zuschreibung von Verantwortung auf Seiten der Befragten.

Abbildung 5 - Urheber:innen von Falschinformationen

5.2 Erkennen von Desinformation: Ergebnisse des Wissenstest

Der für die vierte *Digital Skills Austria* entwickelte Desinformationswissenstest selbst konfrontierte die Teilnehmenden schlussendlich mit unterschiedlichen Nachrichtenaussagen. Diese waren in Form von kurzen Ausschnitten so formuliert, dass sie formal kurze Nachrichtenausschnitte darstellen konnten. Die Aussagen deckten dabei ein breites Themenspektrum an Nachrichten aus den Bereichen Politik, Kultur und Gesellschaft ab, die in den sechs Monaten vor der Umfrage in österreichischen Medien Verbreitung fanden bzw. den öffentlichen Diskurs prägten (siehe die folgende Tabelle 1).

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

Tabelle 1 - Übersicht über die Beispiele des Desinformationswissenstests

Abk.	Nachrichteninhalt	Ursprung	(Haupt-)Verbreitungskanal
A1f	Die Europäische Union hat beschlossen Bargeldzahlungen abzuschaffen. Das Verbot wird 2027 in Kraft treten und zu einer vollständigen Umstellung auf digitalen Geldverkehr führen. Kritiker warnen vor einem Verlust der finanziellen Freiheit.	mimikama.org	Social Media
A2f	Papst Leo XIV. hat den US-Präsidenten Donald Trump massiv kritisiert und seine Politik als „abscheuliche Manifestation der Ideologie der weißen Vorherrschaft“ bezeichnet. Zudem sei Trumps Verhalten „ein eklatanter Affront gegen die Kirche“ gewesen.	mimikama.org	Deepfake Video, Social Media
A3f	Sonnencremes und Sonnenbrillen verursachen Sonnenbrand und Hautkrebs, da sie die natürliche Melanin-Produktion des Körpers hemmen.	mimikama.org	Social Media
A4f	Die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek ist gestorben.	mimikama.org	u.a. orf.at, derstandard.at
A5f	Die EU-Kommission bezahlt Umwelt-NGOs mit Steuergeldern in Höhe von bis zu 700.000 € pro Organisation, damit sie Lobbyismus im Sinne des European Green Deals betreiben.	mimikama.org	Welt am Sonntag
A6f	Die WHO erhält durch den Pandemievertrag Vollmachten, um Impfpflichten und Lockdowns über nationale Parlamente hinweg anzuordnen. Nationalstaaten verlieren im Falle einer neuen Pandemie dahingehend ihre Souveränität.	mimikama.org	AfD
A7f	Vizekanzler Babler gibt den Österreichern die Schuld am großen Budgetloch, bezeichnet sie als faul und fordert sie auf mehr zu arbeiten.	APA Faktencheck	Telegram
A8f	Das Festlandeis in der Antarktis nimmt seit 2021 wieder zu, das Meereis in der Arktis wird seit 10 Jahren nicht mehr weniger. Klimamodelle geraten daher immer häufiger in Widerspruch mit der Wirklichkeit.	correctiv.org	Fritz Vahrenholt
A9f	Ukrainer fahren mit dem Flixbus von Kiew nach Wien, holen sich dort die Sozialhilfe ab und fahren dann wieder nachhause.	AFP Faktencheck Österreich	unzensuriert.at
A10f	Der Oberste Gerichtshof der USA hat einer Klage des amtierenden Gesundheitsministers Robert F. Kennedy gegen die Pharmaindustrie stattgegeben. Das Urteil bestätigte, dass mRNA-Impfstoffe keine Impfstoffe sind und die damit durchgeführte Gentherapie irreparable Schäden verursacht.	German-Austrian Digital Media Observatory	Telegram
A1r	Sturzflut in Texas: Wichtige Posten bei Wetterdienst unbesetzt.	u.a. orf.at	Nachrichtenmedien

Abk.	Nachrichteninhalt	Ursprung	(Haupt-)Verbreitungskanal
A2r	Österreich erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt und wird somit zum Hitze-Hotspot.	Österreichische Akademie der Wissenschaften	Pressemeldung
A3r	Große Impflücken in Österreich. Bei einigen Impfungen zählt Österreich hinsichtlich der Durchimpfungsrate zu den Schlusslichtern Europas.	u.a. Kurier	Nachrichtenmedien
A4r	Tech-Milliardär Elon Musk gründet eigene Partei mit dem Namen „America Party“.	u.a. orf.at, der-standard.at	Nachrichtenmedien

Um eine möglichst eindeutige Zuordnung gewährleisten zu können, wurden nur solche Beispiele als Desinformationen sowie Falschinformationen ausgewählt, die von einschlägigen Rechercheplattformen (z.B. mimikama.org, [APA Faktencheck](https://www.apa.at/faktencheck), [German-Austrian Digital Media Observatory](https://www.german-austrian-digital-media-observatory.org)) eindeutig als solche identifiziert werden konnten und unterschiedliche Urheber:innen aufwiesen. Ebenso wurden die tatsächlich korrekten Nachrichten von institutionellen Urheber:innen (traditionelle Nachrichtenmedien, wissenschaftliche Institution) übernommen (siehe Tabelle 1 für mehr Details). Insgesamt wurden zehn Falschaussagen und vier wahre Nachrichteninhalte recherchiert, von denen den Befragten zufällig fünf falsche und zwei wahre Nachrichteninhalte zugewiesen wurden. Sie sollten zum einen einschätzen, ob Sie die Informationen bereits gesehen oder gehört hatten, ob also eine Erinnerungsleistung an Nachricht vorhanden ist, unabhängig davon, ob man sie als korrekt oder falsch einschätzt. Zum anderen wurden die Teilnehmer:innen auch gebeten zu entscheiden, ob sie die Nachricht für (eher) richtig oder (eher) falsch halten. Diese Art der Befragung ermöglicht es somit sowohl Aussagen darüber treffen zu können, wie stark sich die Bevölkerung an bestimmte Nachrichteninhalte erinnern kann, als auch, ob es den Befragten gelingt, die wahren und falschen Informationen korrekt zuzuordnen.

Betrachtet man die Erinnerungsleistung der Befragten, so zeigt sich, dass diese im Schnitt bei wahren⁴ Nachrichteninhalten tendenziell höher liegt als bei jenen Inhalten, die sich eindeutig als Falschnachrichten herausgestellt haben. Insgesamt zeigt sich die Tendenz, dass jene Inhalte, die über klassische Nachrichtenkanäle Verbreitung fanden, eine höhere Erinnerungsleistung bei den Befragten hervorriefen. Auf Ebene einzelner Aussagen zeigt sich auch eine gute Treffsicherheit der Befragten bei der Einschätzung der Informationsbeispiele. In Hinblick auf jene Beispiele, die eine wahre Nachricht darstellten, konnten diese bei drei der vier Beispielen von zwei Drittel oder mehr der Befragten korrekt zugeordnet werden. Dies betraf wiederum jene Beispiele, die in traditionellen österreichischen Nachrichtenmedien breit gestreut wurden. Beim vierten Beispiel hingegen, bei dem es sich um eine Pressemeldung einer wissenschaftlichen Institution handelte

⁴ Mit dem Begriff „wahr“ ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass die Information an sich korrekt war. Um Unklarheiten bei der Darlegung der Auswertung zu verhindern, wo es um die korrekte oder falsche Einschätzung der richtigen und falschen Informationen geht, wird in diesem Kontext der Begriff Wahrheit benötigt.

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

(Klimaerwärmung in Österreich) konnten dies 69 % der Befragten nicht korrekt zuordnen. Auch bei den Falschinformationen lag die korrekte Zuordnung vergleichsweise hoch: hier konnte in allen Fällen die Hälfte oder mehr der Befragten die Information korrekt als falsch zuordnen.

Abbildung 6 - Einschätzung der Nachrichtenbeiträge (falsch/korrekt)

Zur differenzierteren Darstellung der Ergebnisse wurden die Aussagen anhand ihres Anteils richtiger Einschätzungen in drei Gruppen eingeteilt (siehe nachfolgende Tabelle): in solche mit hoher Erkennungsrate (mehr als zwei Drittel der Befragten ordneten die Aussage korrekt zu), in Aussagen mit mittlerer Erkennungsrate (zwischen der Hälfte und zwei Dritteln richtiger Einschätzungen) sowie in Aussagen, die mehrheitlich fehlinterpretiert wurden, also mit niedriger Erkennungsrate (nur die Hälfte der Personen oder weniger erkannte die Aussage korrekt).

Tabelle 2 - Übersicht über die Items des Desinformationswissenstests, Korrekte und falsche Einschätzung in Prozent (Legende: grün (+) = hohe Erkennungsrate, gelb (~) = mittlere Erkennungsrate, rot (-) = niedrige Erkennungsrate)

Item	Aussage	Falsch eingeschätzt	Korrekt eingeschätzt	n=
Falschnachrichten				
A1f (+)	Bargeldabschaffung in der EU	22%	78%	1087
A2f (~)	Kritik von Papst an US-Präsidenten Donald Trump	37%	63%	882
A3f (+)	Sonnen-cremes & Sonnenbrille schlecht für Haut	15%	85%	988
A4f (~)	Elfriede Jelinek ist gestorben	40%	60%	830
A5f (-)	Lobbyismus für European Green Deal	50%	50%	774
A6f (+)	WHO erhält Vollmachten bei Impfen/Lockdowns	33%	67%	943
A7f (+)	Vizekanzler Babler gibt Bürgern Schuld am Budgetloch	25%	75%	1005
A8f (+)	Das Festlandeis in der Antarktis nimmt wieder zu	22%	78%	999
A9f (~)	Ukrainer holen sich Sozialhilfe in Wien	39%	61%	932
A10f (~)	Der Oberste Gerichtshof der USA verklagt die Pharmaindustrie	35%	65%	833
Wahre Nachrichten				
A1r (+)	Wetterdienstposten bei Sturmflut in Texas unbesetzt	34%	66%	844
A2r (-)	Österreich erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt	69%	32%	1010
A3r (+)	Große Impflücken in Österreich	29%	71%	1010
A4r (+)	Tech-Milliardär Elon Musk gründet Partei America Party	29%	71%	960

Von den insgesamt 14 geprüften Aussagen – zehn Falschinformationen bzw. Desinformationen und vier wahre – wurden lediglich zwei von der Mehrheit der Befragten falsch eingeschätzt und sind somit als Aussagen mit niedriger Erkennungsrate kategorisiert. Es handelt sich dabei um jeweils eine wahre und eine falsche Aussage. Im Fall der Falschinformation „Lobbyismus in der EU für den European Green Deal“ hielt jeder zweite der Befragten die Aussage fälschlicherweise für wahr. Bei der wahren Aussage „Österreich erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt“ glaubten hingegen 69 % der Befragten nicht, dass dies zutrifft. Erwähnenswert ist dabei, dass es sich in beiden Fällen thematisch um Berichte aus dem Bereich Klimakrise handelt. Die Aussagen der mittleren Erkennungsrate betrafen das Deepfake-Video, das eine scharfe Kritik des neu gewählten Papstes an Donald Trump zeigte, den Tod Elfriede Jelineks, die Inanspruchnahme von Sozialhilfe durch Ukrainer:innen in Wien und ein Gerichtsverfahren des US-Obersten

Gerichtshofs gegen die Pharmaindustrie. Hier konnten zwar immer noch mehr als 60 % der Befragten die Aussagen korrekt zuordnen, die Fehlerraten lagen jedoch auch zwischen 35 und 40 %. Jene Aussagen, die die höchsten Erkennungsraten aufwiesen und somit von mehr als zwei Dritteln der Befragten korrekt zugeordnet wurden sind neben den drei wahren Nachrichtenbeispielen Falschnachrichten aus den Themenbereichen Klimawandel, Gesundheit, Innenpolitik und EU-Politik. Am höchsten lag dabei die Erkennungsrate beim Gesundheitsthema: 85 % der Befragten konnten korrekt einschätzen, dass Sonnencreme und Sonnenbrillen nicht nachgewiesenermaßen Hautkrebs auslösen können.

Ein spannendes Ergebnis ergibt sich zudem, wenn man die Einschätzungsleistung der Befragten mit ihrer Erinnerungsleistung an die Nachrichteninhalte verknüpft. Betrachtet man die korrekte oder falsche Zuordnung eines Nachrichteninhalts in Abhängigkeit davon, ob Personen glauben die jeweilige Nachricht bereits zuvor einmal gehört zu haben, so zeigt sich, dass der Anteil korrekter Zuordnungen (wahr/falsch) unter denjenigen, die glauben sich an den Nachrichteninhalt erinnern zu können, deutlich geringer ist. Personen, die angaben eine Nachricht zum ersten Mal zu hören, konnten sie hingegen eher korrekt einschätzen (siehe auch Abbildung 7). Am deutlichsten zeigt sich dies etwa bei den Beispielen aus Innenpolitik und internationaler Politik: 68 % der Teilnehmer:innen, die angaben, sich an einen Bericht über die Aussagen des Vizekanzlers Babler zum Budgetloch erinnern zu können, schätzten diese Falschnachricht auch als wahr ein, während 86 % derjenigen, die sich nicht an eine solche Nachricht erinnern konnten, diese auch korrekterweise als Falschnachricht identifizieren konnten. Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich der Falschnachricht über umfassende WHO-Vollmachten im Gesundheitsbereich: Unter denjenigen, die glaubten sich an diese Nachricht zu erinnern, hielten sie nur 35 % tatsächlich für eine Falschnachricht. Unter denjenigen, die keinerlei Erinnerung an diesen Nachrichteninhalt vorwiesen, lag der Anteil jener, die die Falschnachricht korrekterweise zuordnete, hingegen bei 81 %. Der Zusammenhang erweist sich in allen Beispielen als statistisch signifikant, ausgenommen die fälschlicherweise veröffentlichte Todesmeldung der Schriftstellerin Elfriede Jelinek, wo kein Unterschied zu finden ist: hier konnten sowohl 60 % der Personen, die die Nachricht aktiv wahrgenommen haben, als auch 65 % derjenigen, bei denen das nicht der Fall ist, die Falschnachricht korrekt identifizieren. Dies könnte möglicherweise damit in Verbindung stehen, dass diese Falschnachricht auch stark von traditionellen Medien verbreitet wurde, die gleichsam im Anschluss auch ihre Fehleinschätzung berichteten.

Abbildung 7 - Einschätzung des Wahrheitsgehalts von Falschnachrichten nach Bekanntheitsgrad

Ebenso zeigt sich dieser Zusammenhang bei jenen Aussagen, deren Wahrheitsgehalt einer Überprüfung standhält – jedoch mit gegenteiligem Ausgang (siehe auch Abbildung 8). Personen, die die wahren Aussagen vorab schon in den Nachrichten wahrgenommen hatten, konnten die Aussagen vermehrt richtig zuordnen, während dies denjenigen, die keine Erinnerungsleistung aufweisen konnten, schlechter gelang. So schätzten etwa 91 % derjenigen, die sich an die Berichterstattung über die Unterbesetzung des Wetterdienstes in Texas erinnern konnten, diese auch korrekt als wahr ein; dies gelang jedoch nur der Hälfte derjenigen, die sich an die Nachricht nicht erinnern konnten. Auch hier sind alle Unterschiede statistisch signifikant.

Abbildung 8 - Einschätzung des Wahrheitsgehalts von Nachrichten nach Bekanntheitsgrad

Weiters lässt sich daraus schließen, dass Aussagen, die bereits zuvor in den Nachrichten wahrgenommen wurden, häufiger als wahr eingeschätzt werden – sowohl falsche als auch wahre. Dies führt zwar zu einer höheren Erkennungsrate bei tatsächlich wahren Nachrichten, gleichzeitig jedoch auch zu einem höheren Anteil falscher Einschätzungen bei den unwahren Nachrichten. Es zeigen sich in den Daten somit deutliche Hinweise darauf, dass der in Kapitel 2.2 angesprochene *Illusory-Truth-Effekt*, dass Bekanntes eher als wahr eingeschätzt wird, bei der Einschätzung des Wahrheitsgehalts von Nachrichten zum Tragen kommt, und eine vermehrte Konfrontation mit Falschnachrichten somit ein gravierendes Problem darstellt. Kurz: Je mehr an Falschnachrichten kursieren, desto eher werden diese – auch wenn sie potenziell korrigiert werden – als wahr gesehen. Dies stellt in modernen Medienlandschaften ein tiefgreifendes Problem dar, in denen oftmals eine große Anzahl an Informationen über algorithmische Plattformen geteilt werden, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt.

Zur weiteren Auswertung des Desinformationswissenstests wurde ein Summenindex gebildet, der die korrekten Einschätzungen von Falschaussagen und wahren Nachrichten zusammenführt. Der dadurch entstandene Index zeigt auf einer Skala von 0 bis 7 an, wie treffend die Befragten die Aussagen insgesamt zuordnen konnten. Im Schnitt gelang es den Befragten dabei, vier von sieben Aussagen korrekt zuzuordnen. Allerdings konnten 2 % keine einzige Aussage korrekt zuordnen, weiteren 22 % gelang dies lediglich bei einer oder zwei Aussagen. Dem gegenüber stehen 6 % der Befragten, die alle Falschnachrichten und wahren Aussagen korrekt einschätzen konnten, und ein weiteres Drittel, die fünf oder sechs Aussagen korrekt zuordnen konnten (siehe hierzu nachfolgende Abbildung).

Ergebnisse des Desinformationswissenstest
(n=2241, Anteile in %)

Abbildung 9 – Desinformationswissen – gesamte Stichproben; Balken geben den Anteil an Befragten an, die eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 2 % der Befragten konnten keine einzige der sieben ihnen vorgelegten Nachrichten korrekt einschätzen, 20 % konnten vier von sieben ihnen vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch unterscheiden, usw.

Betrachtet man das Abschneiden im Desinformationswissenstest nach soziodemografischen Merkmalen, so zeigen sich durchaus signifikante Unterschiede⁵. Männer schneiden tendenziell geringfügig aber statistisch signifikant besser im Desinformationswissenstest ab als Frauen, ältere Befragte ebenso besser als jüngere Befragte. Am größten ist der Unterschied hinsichtlich des Bildungsabschlusses: Personen mit tertiärem Bildungsabschluss können im Schnitt (Median) fünf von sieben Nachrichten korrekt zuordnen, Personen mit und ohne Matura lediglich vier. Dies mag zwar auf einem ersten Blick keinen großen Unterschied ausmachen, der Effekt ist aber aufgrund seiner Konsistenz und Deutlichkeit von Relevanz.

5.3 Welche Rolle spielen politische Orientierung und Mediennutzung für das Wissen über Desinformation?

Das folgende Kapitel setzt sich nun mit den eingangs formulierten Hypothesen hinsichtlich möglicher Erklärungsvariablen für das Abschneiden im Desinformationswissenstest auseinander. Die folgende Tabelle 3 gibt eine Übersicht über jene Variablen, die in den folgenden Regressionsmodellen dafür verwendet wurden. Dies sind neben

⁵ Geschlecht: Mann-Whitney-U-Test, Sig. <0,001; Alter: Kruskal-Wallis-H-Test, Sig. <0,001; Bildungsabschluss: Kruskal-Wallis-H-Test, Sig. <0,001.

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

soziodemografischen Faktoren als Kontrollvariablen jene zur Messung der politischen Orientierung und Involvierung, die Mediennutzungspräferenzen der Befragten sowie die Messungen zum Digitalen Wissen und zur Digitalen Kompetenz in der österreichischen Bevölkerung ausweisen.

Tabelle 3 - Übersicht über die in den Regressionsmodellen verwendeten Variablen

<i>Dimension</i>	<i>Variable (Referenzkategorie)</i>	<i>Spannweite (Skala)</i>	<i>Kennwerte⁶</i>
<i>Soziodemografische Faktoren</i>			
Geschlecht (n=2307)	Weiblich (Referenz: männl.)	0/1 Dummy	53 % (47 %)
Alter (n=2307)	Bis 45 Bis 65 66+ (Referenz: bis 30)	0/1 Dummy	29 % 38 % 17 % (16 %)
Bildungsabschluss (n=2307)	Tert. Abschluss Mit Matura (Referenz: ohne Matura)	0/1 Dummy	20 % 21 % (59%)
<i>Digital Skills, Wissen und Kompetenzen</i>			
Technik & Anwendung (n=2178)	Faktorvariable	Metrisch	0,906/65 %
Informationssuche &-verarbeitung (n=2183)	Faktorvariable	Metrisch	0,909/65 %
Kommunikation & Interaktion (n=2151)	Faktorvariable	Metrisch	0,911/66 %
Inhaltsproduktion (n=2138)	Faktorvariable	Metrisch	0,814/71 %
Digitales Wissen (n=1098)	Summenvariable	0-17	8 (Median)
Digitale Kompetenz Variante A oder B (n=2307)	Summenvariable	0-15	6 (Median)
Politische Orientierung und Involvierung	Ausprägung	Skala	Kennwerte
Politisches Interesse (n=1175)	hoch/mittel (Referenz: wenig/kein)	0/1 dummy	58 % (48%)
Parteilpolitische Nähe (n=1968)	Nähe zu anderer Partei Nähe zu keiner Partei (Referenz: Nähe zu rechtspop. Partei)	0/1 dummy	30 % 50 % (20 %)
Politische Links-Rechts-Orientierung (n=1086)	0=links 10=rechts	0-10	5 (Median)
<i>Nachrichtennutzung (7 Tage)</i>			
Qualitätszeitungen (n=1166)	Ja (Referenz: nein)	0/1 dummy	67 % (33 %)
Boulevardzeitungen (n=1174)	Ja (Referenz: nein)	0/1 dummy	74 % (26 %)
Öffentlicher Rundfunk (n=1171)	Ja (Referenz: nein)	0/1 dummy	93 % (7 %)
Privatrundfunk (n=1167)	Ja (Referenz: nein)	0/1 dummy	86 % (14 %)
Regionalmedien (n=1175)	Ja (Referenz: nein)	0/1 dummy	56 % (44 %)
Sogenannte Alternativmedien (n=1174)	Ja (Referenz: nein)	0/1 dummy	31 % (69 %)
<i>Informations- und Nachrichtenkompetenz</i>			
Vertrauen in die Berichterstattung (n=1141)	Faktorvariable	Metrisch	0,895/73 %

⁶ Die Kennwerte richten sich nach dem Skalenniveau und der Beschaffenheit der Variablen. Für Faktorvariablen werden KMO-Wert und die Varianzaufklärung angeführt. Bei metrischen Variablen Mittelwert (Median). Bei Dummyvariablen wird ihr Anteil in % angegeben.

<i>Dimension</i>	<i>Variable (Referenzkategorie)</i>	<i>Spannweite (Skala)</i>	<i>Kennwerte⁶</i>
Institutionalisierte Glaubwürdigkeit (n=2307)	Faktorvariable	Metrisch	0,765/57 %
Mehrheitsbezogene Glaubwürdigkeit (n=2307)	Faktorvariable	Metrisch	-
Kritische Reflexion von Medieninhalten (n=2307)	Faktorvariable	Metrisch	0,800/54 %
Kritische Reflexion des Mediensystems (n=2307)	Faktorvariable	Metrisch	0,885/57 %
Aktive Medienaneignung (n=2307)	Faktorvariable	Metrisch	0,792/57 %
Passive Medienaneignung (n=2307)	Faktorvariable	Metrisch	-

Bereits ein singulärer Blick auf weitere Variablen zeigt, dass sich größere Unterschiede offenbaren, zieht man andere Faktoren als die Soziodemografie heran. Unter Berücksichtigung der politischen Orientierung zeigen sich statistisch signifikante Unterschiede im Abschneiden im Desinformationswissenstest sowohl in Hinblick auf das Politikinteresse, die politische Orientierung als auch die Parteipräferenz.

Tendenziell zeigt sich, dass Personen mit einem hohen bzw. moderatem Interesse an Politik besser im Desinformationswissenstest abschneiden als jene, die sich kaum bzw. gar nicht für Politik interessieren. Bei jenen, die sich sehr bzw. ziemlich für Politik interessieren liegt der Anteil jener, die ein gutes Ergebnis (fünf bis sieben korrekte Zuordnungen) im Desinformationswissenstest vorweisen können, bei jeweils 47 %. Hingegen zeigen sich aber auch deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen beim Anteil derjenigen, die ein eher schlechtes Ergebnis (keine bis zwei korrekte Zuordnungen) aufweisen: dieser Anteil liegt bei den Personen mit moderatem Politikinteresse mit 16 % am niedrigsten, bei Personen mit großem Interesse an Politik mit einem Fünftel hingegen deutlich höher.

Das heißt, hier zeigt sich wohl eine gewisse politische Polarisierung der Befragten mit hohem politischem Interesse, wie die folgenden Analysen zu Parteipräferenz und politischer Orientierung noch zeigen werden. Bei jenen, die ein eher geringes Interesse an Politik zeigen ist hingegen der Anteil an Personen, die eher schlecht im Desinformationstest abschneiden, deutlich höher: etwas weniger bzw. etwas mehr als ein Drittel jener, die geringes bzw. kein Interesse an Politik haben konnten, zwischen null und zwei Nachrichtenbeispiele korrekt zuordnen.

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

Abbildung 10 - Desinformationswissen nach politischem Interesse; Balken sind nach politischem Interesse gestapelt. Innerhalb der Balken geben die Farbsegmente jenen Anteil an Befragten an, der eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 3% der Befragten die „sehr interessiert“ an Politik sind konnten keine einzige der sieben vorgelegten Nachrichten zwischen wahr und falsch unterscheiden, aber 10% der politisch „sehr interessierten“ Befragten konnten alle sieben ihnen vorgelegte Nachrichten korrekt einschätzen.

Betrachtet man hingegen die Parteipräferenz der Befragten, so liegt etwa der Anteil jener, die im Desinformationswissenstest ein gutes Ergebnis (zwischen fünf und sieben korrekte Zuordnungen) erreichen konnten, bei den Sympathisant:innen der Grünen mit 76 % am höchsten. Davon konnte fast ein Viertel alle Nachrichtenbeispiele korrekt einschätzen. Auch bei Sympathisant:innen der NEOS lag dieser Anteil bei über 70 %; bei jenen von ÖVP und SPÖ immerhin noch bei mehr als der Hälfte. Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die Anhänger:innen der FPÖ betrachtet: hier erreichten lediglich 17 % der Befragten ein gutes Ergebnis im Desinformationswissenstest, während 6 % keine der genannten Nachrichtenbeispiele korrekt einschätzen konnten und mehr als ein weiteres Drittel lediglich ein oder zwei Beispiele korrekt als falsch oder wahr erkennen konnten. Der Anteil jener, die ein derart schlechtes Ergebnis im Desinformationstest vorweisen konnten, lag bei den Sympathisant:innen der anderen Parteien lediglich zwischen 6 und 10 %.

Abbildung 11 - Desinformationswissen nach Parteipräferenz; Balken sind nach Parteipräferenz gestapelt. Innerhalb der Balken geben die Farbsegmente jenen Anteil an Befragten an, der eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 2% der Befragten, die die SPÖ präferieren, konnten nur eine der sieben vorgelegten Nachrichten zwischen wahr und falsch unterscheiden, aber 14% der Befragten, die die SPÖ präferieren, konnten alle sieben ihnen vorgelegte Nachrichten korrekt einschätzen.

Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt sich auch, zieht man die Positionierung der Befragten auf dem politischen Spektrum (Links-Mitte-Rechts) heran, auch hier zeigt sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang ($Rho -0,253$, $Sig. <0,001$). Personen, die sich eher politisch rechts positionieren, schneiden tendenziell schlechter ab als jene, die sich politisch links oder in der Mitte positionieren (siehe hierzu Abb. 12). So erzielten etwa 48 % der Befragten, die sich politisch links, und 39 % der Befragten, die sich politisch in der Mitte positionieren, ein gutes Ergebnis im Desinformationswissenstest (fünf bis sieben korrekte Zuordnungen). Dies gilt jedoch lediglich für 22 % jener Befragten, die sich politisch rechts positionieren. Hier liegt der Anteil von Personen, die keine der Nachrichten korrekt zuordnen konnten, hingegen bei 4 %, weitere 31 % konnten lediglich eine oder zwei Nachrichten korrekt einschätzen.

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

Abbildung 12 - Desinformationswissen nach politischer Orientierung; Balken sind nach politischer Orientierung gestapelt. Innerhalb der Balken geben die Farbsegmente jenen Anteil an Befragten an, der eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 4 % der Befragten, die sich politisch rechts der Mitte verorten, konnten nur keine der sieben vorgelegten Nachrichten zwischen wahr und falsch unterscheiden, aber 14% der Befragten, die sich links der Mitte verorten, konnten alle sieben ihnen vorgelegte Nachrichten korrekt einschätzen.

Werden die Ergebnisse des Desinformationswissenstest dahingehend untersucht, wie gut Personen abschneiden, die bestimmte Medienarten in den letzten 7 Tagen vor der Befragung genutzt haben oder nicht, so zeigen sich auch hier bei manchen Medienformen signifikante Unterschiede zwischen den Nutzer:innen und Nichtnutzer:innen. Generell zeigt sich ein unterschiedliches, nämlich schlechteres, Abschneiden bei Personen, die keinerlei Nachrichtenmedien in den vergangenen sieben Tagen vor der Befragung genutzt haben. Da diese Gruppe aber mit nur 4 % der Befragten sehr klein ist, sind diese Ergebnisse kaum verallgemeinerbar. Bei Nutzer:innen von Boulevardzeitungen (egal ob offline oder online) sowie Regionalmedien lassen sich keinerlei statistische Unterschiede zu den Nichtnutzer:innen dieser Medientitel feststellen. Anders ist dies bei Nutzer:innen der Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und von Qualitätszeitungen (egal ob offline oder online): sie schneiden tendenziell statistisch signifikant etwas besser ab als jene Personen, die diese Medienformen nicht konsumieren. Anders ist dies bei Nutzer:innen des Privatrundfunks: sie weisen tendenziell ein etwas schlechteres Einschätzungsvermögen im Desinformationswissenstest auf. Der stärkste Unterschied in Hinblick auf die Mediennutzung zeigt sich jedoch bei Nutzer:innen sogenannter Alternativmedien: sie schneiden deutlich und statistisch signifikant schlechter ab im Desinformationswissenstest als jene Personen, die diese Medienformen nicht nutzen.

Hier liegt der Anteil jener, die lediglich null bis zwei Nachrichtenbeispiele korrekt zuordnen konnten, bei fast einem Drittel.

Abbildung 13 - Desinformationswissen nach Mediennutzung; Balken sind nach Mediennutzung gestapelt. Innerhalb der Balken geben die Farbsegmente jenen Anteil an Befragten an, der eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 2% der Befragten, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den letzten 7 Tagen nutzten, konnten nur eine der sieben vorgelegten Nachrichten zwischen wahr und falsch unterscheiden, aber 5% der Befragten, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den letzten 7 Tagen nutzten, konnten alle sieben ihnen vorgelegte Nachrichten korrekt einschätzen (Signifikante Unterschiede von $p < 0,05$ zwischen Nutzenden und Nicht-Nutzenden nach dem U-Test von Mann-Whitney sind mit * markiert).

Insgesamt verdeutlichen diese Befunde, dass Mediennutzungsrepertoires keineswegs neutral sind, sondern systematisch mit der Fähigkeit zur Desinformationserkennung zusammenhängen. Während die Nutzung qualitätsjournalistischer und öffentlich-rechtlicher Angebote tendenziell mit besseren Ergebnissen einhergeht, zeigen sich insbesondere bei der Nutzung sogenannter Alternativmedien deutliche Leistungs Nachteile. Medienumgebungen stellen damit einen zentralen Kontextfaktor dar, der Informationsverarbeitung strukturiert und so möglicherweise zur Verstärkung oder Abschwächung von Desinformationsanfälligkeit beitragen kann.

Zur Überprüfung der Hypothesen H1a bis H1c, die davon ausgehen, dass politische Orientierung und Mediennutzung die Effekte soziodemografischer Merkmale auf das Abschneiden im Desinformationswissenstest überlagern, wurden zwei lineare Regressionsmodelle berechnet (siehe hierzu nachfolgende Tabelle). Modell 1 berücksichtigt ausschließlich soziodemografische Variablen, Modell 2 ergänzt diese um politische Orientierung und Involvierung sowie unterschiedliche Medienrepertoires. Beide Modelle sind insgesamt signifikant ($p < 0,001$). Die Erklärungskraft steigt mit der Hinzunahme der zusätzlichen Datenpunkte jedoch deutlich an: Das korrigierte R^2 erhöht sich von 0,071 in Modell 1 auf 0,237 in Modell 2. Damit steigt der erklärte Varianzanteil von rund 7 % auf etwa 24 %, was auf einen substantiellen zusätzlichen Erklärungsbeitrag politischer und medialer Faktoren hindeutet, während Demographie an sich nur wenig Erklärungskraft bietet.

Im ersten Modell zeigen sich mehrere signifikante soziodemografische Effekte. Weibliche Befragte erreichen etwa signifikant niedrigere Ergebnisse im Desinformationswissenstest als männliche, wenngleich die Effektstärke gering ausfällt. Für die Altersgruppen 46–65 Jahre und 66+ ergeben sich im Vergleich zur Referenzgruppe der unter 30-Jährigen schwache positive Effekte, sie schneiden also etwas besser ab als die jüngste Altersgruppe. Auch der sekundäre Bildungsabschluss ist positiv mit dem Testergebnis verbunden, während der tertiäre Bildungsabschluss den mit Abstand stärksten Effekt im Modell aufweist. Insgesamt deutet Modell 1 somit darauf hin, dass insbesondere höhere Bildung, daneben aber auch mit deutlich geringerer Intensität Alter und Geschlecht, mit Unterschieden im Desinformationswissen einhergehen.

Mit der Einbeziehung politischer Orientierung und Involvierung sowie Mediennutzung in Modell 2 verändert sich dieses Muster deutlich. Die Alterseffekte verlieren vollständig ihre Signifikanz, ebenso der Einfluss eines sekundären Bildungsabschlusses. Der Effekt tertiärer Bildung bleibt zwar signifikant, reduziert sich jedoch erheblich. Der negative Geschlechtereffekt bleibt bestehen, bleibt aber weiterhin schwach ausgeprägt. Diese Befunde sprechen dafür, dass ein Teil der zuvor beobachteten soziodemografischen Unterschiede durch politische Einstellungen und Mediennutzungsmuster erklärt wird.

Die politischen Variablen weisen hingegen durchwegs deutliche Effekte auf. Ein hohes Politikinteresse ist positiv mit dem Desinformationswissen verbunden. Zu den einflussreichsten Prädiktoren im Gesamtmodell zählt jedoch die politische Nähe der Befragten

zu unterschiedlichen Parteien in Österreich. In Referenz zu jenen Personen, die sich einer österreichischen rechtspopulistischen Parteien nahe fühlen, schneiden insbesondere jene, die sich anderen Parteien, die nicht als rechtspopulistisch bezeichnet werden können, nahe fühlen, aber auch Personen, die sich zu keiner Partei bekennen, im Desinformationstest besser ab. Das bedeutet, dass es Personen, die sich mit einer rechtspopulistischen Partei identifizieren, schwerer gelingt Desinformation und wahre Nachrichten korrekt zu erkennen und zuzuordnen. Gestützt wird dies zudem noch durch ein weiteres Ergebnis: stärkere Rechtsorientierung auf der Links-Rechts-Skala geht ebenso mit signifikant niedrigeren Testergebnissen einher. Die Effektstärken dieser politischen Variablen übertreffen jene aller soziodemografischen Merkmale und unterstreichen die zentrale Bedeutung politischer Faktoren für das Verständnis von Desinformationswissen.

Tabelle 4 - Übersicht über relevante Kennwerte der Regressionsmodelle 1 und 2 auf Desinformationswissen mit Soziodemografie, Politische Orientierung und Mediennutzung

Unabhängige Variablen <i>Dimension/Indikator</i>	AV:des- info Modell 1		AV:des- info Modell 2	
	Beta- Koeffizient	Signifikanz	Beta- Koeffizient	Signifikanz
<i>Soziodemografische Faktoren</i>				
Geschlecht (Ref.: männlich)	-0,094	0,004**	-0,081	0,009**
Alter bis 45 (Ref.: bis 30)	0,009	0,842	0,003	0,937
Alter bis 65 (Ref.: bis 30)	0,104	0,029*	0,056	0,211
Alter 66+ (Ref.: bis 30)	0,094	0,026*	-0,011	0,792
Sekundärer Bildungsabschluss (Ref.: ohne Matura)	0,117	<,001***	0,048	0,142
Tertiärer Bildungsabschluss (Ref.: ohne Matura)	0,257	<,001***	0,102	0,002**
<i>Politische Orientierung</i>				
Hohes Politikinteresse (Ref.: wenig/kein)			0,178	<,001***
Nähe zu anderer Partei (Ref.: Nähe zu PRRP)			0,281	<,001***
Nähe zu keiner Partei (Ref.: Nähe zu PRRP)			0,208	<,001***
Links-Rechts-Orientierung			-0,147	<,001***
<i>Mediennutzung</i>				
Qualitätszeitungen			0,098	0,008**
Boulevardzeitungen			0,018	0,590
Öffentlicher Rundfunk			0,025	0,447
Privater Rundfunk			-0,094	0,004**
Regionalmedien			-0,015	0,665
Sogenannte Alternativmedien			-0,117	<,001***
Korrigiertes R ²		0,071		0,237
Signifikanz		<,001***		<,001***
n=		878		878

Daten: Digital Skills Austria IV Studie, eigene Berechnungen, Verfahren: lineare Regressionsmodelle, Methode: Einschluss, Anmerkungen: Signifikanzwerte: * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 bei signifikanten Ergebnissen wird von einem tendenziellen Einfluss der UV auf die AV ausgegangen, diese sind fett markiert, Beta-Koeffizienten dienen als Maß der Effektstärke. Je höher der Wert, desto größer der Einfluss. Bei Beta-Werten unter 0,1 ist der Einfluss wenig bedeutsam. Negative Beta-Werte entsprechen einem negativen Einfluss. Informationen zur Modellgüte: das Regressionsmodell ist signifikant; das korrigierte R² zeigt, wie hoch die Erklärungskraft aller Einflussfaktoren gemeinsam ist. (Lesebeispiel: alle unabhängigen Variablen in Modell 2 erklären 24 % des Ergebnisses im Desinformationswissenstest.)

Auch die Mediennutzung zeigt differenzierte Effekte. Keine signifikanten Effekte zeigen sich in Hinblick auf die Nutzung von Boulevardzeitungen und öffentlich-rechtlichen Rundfunk (beides egal ob offline oder online) sowie Regionalmedien. Die Nutzung von Qualitätszeitungen steht in einem signifikant positiven Zusammenhang mit dem Testergebnis, wenngleich die Effektstärke unterhalb der Schwelle von 0,1 und damit eher unbedeutend bleibt. Dagegen sind die Nutzung privaten Rundfunks (online und offline), in den letzten 7 Tagen vor der Befragung, sowie insbesondere sogenannter (online) Alternativmedien signifikant negativ mit dem Desinformationswissen verbunden. Letztere weisen unter den Medienvariablen den stärksten negativen Effekt auf, was bedeutet, dass Nutzer:innen sogenannter Alternativmedien schlechter abschneiden im Desinformationswissenstest als jene Teilnehmer:innen, die diese Medien in den 7 Tagen vor der Befragung nicht genutzt haben.

Insgesamt stützen die Ergebnisse die Hypothese klar: Die Einbeziehung politischer Orientierung und Mediennutzung erhöht nicht nur die erklärte Varianz erheblich, sondern relativiert zugleich mehrere zuvor signifikante soziodemografische Effekte. Besonders deutlich wird dies beim Wegfall der Alterseffekte sowie durch die starke Reduktion des Bildungseffekts. Politisches Interesse, parteipolitische Nähe, ideologische Selbstverortung und spezifische Medienrepertoires erweisen sich als zentralere Prädiktoren des Desinformationswissens als die meisten klassischen soziodemografischen Merkmale. Dies legt nahe, dass Unterschiede im Umgang mit Desinformation weniger primär strukturell-demografisch bedingt sind, sondern in erheblichem Maße mit politischer Orientierung und Informationsumgebungen zusammenhängen.

Zur Prüfung der Hypothesen H2a bis H2b wurde ein lineares Regressionsmodell berechnet, das neben soziodemografischen Merkmalen verschiedene Dimensionen digitaler Kompetenzen, digitales Wissen sowie den Performancetest zur digitalen Kompetenz berücksichtigt. Das Modell ist insgesamt signifikant ($p < 0,001$) und erreicht ein korrigiertes R^2 von 0,172. Damit erklären die einbezogenen Variablen gemeinsam rund 17 % der Varianz im Desinformationswissenstest. Die Erklärungskraft liegt damit in einem mittleren Bereich und zeigt, dass digitale Faktoren – in Kombination mit soziodemografischen Merkmalen – einen substantiellen Beitrag zur Erklärung individueller Unterschiede in der Desinformationserkennung leisten können.

Auf soziodemografischer Ebene zeigen sich auch hier signifikante Effekte. Weibliche Befragte erzielen geringere Werte im Desinformationswissenstest als männliche Befragte. Zudem weist die Altersgruppe 66+ einen deutlichen positiven Effekt auf, während die mittleren Altersgruppen nicht signifikant von der Referenzgruppe (bis 30 Jahre) abweichen. Dies bedeutet, dass unter gleichen Bedingungen in Bezug auf die Medienkompetenz, die Altersgruppe 66+ bessere Ergebnisse im Desinformationswissenstest erzielt als jüngere Generationen. Ein tertiärer Bildungsabschluss zeigt sich auch hier als wichtiger signifikanter positiver Prädiktor, wohingegen ein sekundärer Abschluss keinen signifikanten Effekt zeigt. Damit bleiben Bildung und höheres Alter – insbesondere jenseits des

65. Lebensjahres – auch unter Kontrolle digitaler Faktoren mit besseren Testergebnissen verbunden.

Tabelle 5 - Übersicht zentraler Kennwerte Regressionsmodell 3 auf Desinformationswissen mit Soziodemografie, Digital Skills, Wissen und Kompetenzen

Unabhängige Variablen <i>Dimension/Indikator</i>	AV:desinfo <i>Beta-Koeffizient</i>	Modell 3 <i>Signifikanz</i>
<i>Soziodemografische Faktoren</i>		
Geschlecht (Ref.: männlich)	-0,121	<,001***
Alter bis 45 (Ref.: bis 30)	0,037	0,444
Alter bis 65 (Ref.: bis 30)	0,073	0,176
Alter 66+ (Ref.: bis 30)	0,216	<,001***
Sekundärer Bildungsabschluss (Ref.: ohne Matura)	0,048	0,143
Tertiärer Bildungsabschluss (Ref.: ohne Matura)	0,114	<,001***
<i>Digitale Faktoren (Skills, Wissen, Kompetenzen)</i>		
Digital Skills: technisch & operational	0,057	0,415
Digital Skills: Informationssuche & -verarbeitung	0,031	0,625
Digital Skills: Kommunikation & Interaktion	-0,027	0,644
Digital Skills: Inhaltsproduktion	-0,145	0,005**
Digitales Wissen	0,165	<,001***
Digitaler Kompetenztest (A + B)	0,240	<,001***
Korrigiertes R ²		0,172
Signifikanz		0,000***
n=		925

Daten: *Digital Skills Austria* IV Studie, eigene Berechnungen, Verfahren: lineares Regressionsmodell, Methode: Einschluss, Anmerkungen: Signifikanzwerte: * $p < 0,05$ ** $p < 0,01$ *** $p < 0,001$, bei signifikanten Ergebnissen wird von einem tendenziellen Einfluss der UV auf die AV ausgegangen, diese sind fett markiert, Beta-Koeffizienten dienen als Maß der Effektstärke. Je höher der Wert, desto größer der Einfluss. Bei Beta-Werten unter 0,1 ist der Einfluss wenig bedeutsam. Negative Beta-Werte entsprechen einem negativen Einfluss. Informationen zur Modellgüte: das Regressionsmodell ist signifikant; das korrigierte R² zeigt, wie hoch die Erklärungskraft aller Einflussfaktoren gemeinsam ist. (Lesebeispiel: alle unabhängigen Variablen in Modell 3 erklären 17 % des Ergebnisses im Desinformationswissenstest.)

In Hinblick auf die digitalen Variablen zeigt sich hingegen ein differenziertes Bild. Mehrere selbstberichtete Skills-Dimensionen erweisen sich als nicht signifikant. Weder technisch-operationale Fertigkeiten noch Fertigkeiten der Informationssuche und -verarbeitung oder jene der Kommunikation und Interaktion stehen in einem systematischen Zusammenhang mit der Desinformationserkennungsleistung. Diese Befunde relativieren die Annahme eines allgemeinen positiven Effekts aller digitalen Fertigkeiten. Anders sieht dies jedoch bei der vierten gemessenen Skills-Dimension aus: selbstberichtete Fertigkeiten in der digitalen Inhaltsproduktion gehen mit einem negativen Effekt einher. Personen, die sich in diesem Bereich höhere Fertigkeiten zuschreiben, erzielen somit eher geringere Werte im Desinformationswissenstest. Dieser Befund kann als Hinweis auf eine mögliche Überschätzung eigener Fertigkeiten interpretiert werden und steht im Einklang mit Forschung zur Diskrepanz zwischen subjektiv berichteten Fertigkeiten und der tatsächlichen Performance im digitalen Raum. Digitales Wissen weist hingegen einen klar positiven Effekt auf: wer also gut über die Funktionsweise des digitalen Raums Bescheid weiß, dem fällt es tendenziell auch leichter, Nachrichten korrekt

einzuschätzen. Den stärksten Effekt im Gesamtmodell zeigt jedoch der Performance-test. Digitale Kompetenz erweist sich damit als zentraler Prädiktor von Fähigkeiten, Desinformation korrekt zu identifizieren und von wahren Nachrichten zu unterscheiden.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse die übergeordnete Hypothese H1, dies jedoch in differenzierter Form. H1a wird gestützt, da sowohl digitales Wissen als auch digitale Kompetenzen signifikant positive Effekte aufweisen. Zugleich bestätigt sich H1b, da die Effekte klar nach Fertigkeitenbereich (*Digital Skills* Faktor) variieren. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass bei drei der vier selbstberichteten Fertigkeitenbereiche (*Skills*-Bereiche) überhaupt kein Effekt auf das Abschneiden im Desinformationswissenstest zu finden ist, eine positive Selbsteinschätzung der Fertigkeiten, Inhalte im digitalen Raum zu produzieren, jedoch eher negative Effekte mit sich bringen. Digitales Wissen und insbesondere digitale Kompetenz können somit als zentrale Ressourcen für die Erkennung von Desinformation angesehen werden – entscheidend ist jedoch weniger die subjektive Einschätzung eigener Fertigkeiten als vielmehr, dass sich diese in aktiv anwendbarem Wissen und situationsbezogenen Kompetenzen manifestieren.

Das anschließende kombinierte Regressionsmodell (siehe folgende Tabelle) führt soziodemografische, politische sowie digitale und mediale Faktoren zusammen, um neben additiven Effekten auch mögliche moderierende Zusammenhänge theoretisch einzuordnen. Um das Modell insgesamt nicht zu überfrachten, werden bei den medialen und digitalen Faktoren nur solche miteinbezogen, die sich in vorangegangenen Berechnungen bereits als signifikante Einflussfaktoren herausgestellt haben. Das Modell ist insgesamt signifikant ($p < 0,001$) und erreicht mit einem korrigierten R^2 von 0,278 die bislang höchste Erklärungskraft. Insgesamt lassen sich somit rund 28 % der Varianz im Desinformationswissen erklären. Im Vergleich zu den vorangegangenen Modellen bedeutet dies einen substanziellen Zuwachs an erklärter Varianz, was die kombinierte Betrachtung politischer, medialer und digitaler Ressourcen als analytisch besonders ergiebig ausweist.

Auf soziodemografischer Ebene zeigen sich keine signifikanten Effekte mehr. Weder Geschlecht noch Alter oder Bildungsabschluss leisten im Gesamtmodell einen eigenständigen Beitrag zur Erklärung der Testleistung. Damit treten klassische Strukturmerkmale vollständig hinter politischen, medialen und digitalen Faktoren zurück.

Die politischen Variablen behalten hingegen ihre zentrale Bedeutung. Ein hohes Politikinteresse weist einen deutlichen positiven Zusammenhang mit der Erkennungsleistung von falschen Informationen im Desinformationswissenstest auf. Gleichzeitig gehen die Nähe zu einer rechtspopulistischen Partei und eine subjektiv stärkere Rechtsverortung mit signifikanten negativen Effekten einher, wenn man die Ergebnisse des Desinformationswissenstest betrachtet. Diese Befunde bestätigen erneut, dass politische Dispositionen systematisch mit der Fähigkeit zur Desinformationserkennung zusammenhängen.

Auch mediale und digitale Faktoren erweisen sich erneut als relevante Prädiktoren. Die Nutzung von Qualitätszeitungen steht nach wie vor in einem positiven Zusammenhang mit dem Testergebnis, während die Nutzung privaten Rundfunks sowie sogenannter Alternativmedien negativ mit der Erkennungsleistung von Desinformation verbunden ist. Die Effekte bleiben in sich jedoch eher schwach. Den stärksten Effekt im Gesamtmodell weist der digitale Kompetenztest auf. Digitale Kompetenz stellt damit den bedeutendsten Einzelprädiktor im Modell dar.

Tabelle 6 - Übersicht zentraler Kennwerte Regressionsmodell 4 auf Desinformationswissen mit soziodemografischen, politischen, medialen und digitalen Faktoren

Unabhängige Variablen	AV:desinfo	Modell 4
Dimension/Indikator	Beta-Koeffizient	Signifikanz
<i>Soziodemografische Faktoren</i>		
Geschlecht (Ref.: männlich)	-0,050	0,092
Alter bis 45 (Ref.: bis 30)	-0,031	0,461
Alter bis 65 (Ref.: bis 30)	0,031	0,468
Alter 66+ (Ref.: bis 30)	0,018	0,641
Sekundärer Bildungsabschluss (Ref.: ohne Matura)	-0,002	0,948
Tertiärer Bildungsabschluss (Ref.: ohne Matura)	0,054	0,101
<i>Politische Orientierung und Involviertheit</i>		
Hohes Politikinteresse (Ref.: wenig/kein)	0,170	<,001***
Nähe zu anderer Partei (Ref.: Nähe zu PRRP)	0,281	<,001***
Nähe zu keiner Partei (Ref.: Nähe zu PRRP)	0,211	<,001***
Links-Rechts-Orientierung	-0,147	<,001***
<i>Mediale und digitale Faktoren</i>		
Qualitätszeitungen	0,097	0,004**
Privater Rundfunk	-0,061	0,040*
Sogenannte Alternativmedien	-0,074	0,027*
Digitaler Kompetenztest (A oder B)	0,216	<,001***
Korrigiertes R ²		0,278
Signifikanz		<,001***
n=		889

Daten: *Digital Skills Austria IV* Studie, eigene Berechnungen, Verfahren: lineares Regressionsmodell, Methode: Einschluss, Anmerkungen: Signifikanzwerte: * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001, bei signifikanten Ergebnissen wird von einem tendenziellen Einfluss der UV auf die AV ausgegangen, diese sind fett markiert, Beta-Koeffizienten dienen als Maß der Effektstärke. Je höher der Wert, desto größer der Einfluss. Bei Beta-Werten unter 0,1 ist der Einfluss wenig bedeutsam. Negative Beta-Werte entsprechen einem negativen Einfluss. Informationen zur Modellgüte: das Regressionsmodell ist signifikant; das korrigierte R² zeigt, wie hoch die Erklärungskraft aller Einflussfaktoren gemeinsam ist. (Lesebeispiel: alle unabhängigen Variablen in Modell 3 erklären 28 % des Ergebnisses im Desinformationswissenstest.)

Im Hinblick auf die Hypothesen H3a und H3b ist festzuhalten, dass das vorliegende Modell robuste additive Effekte politischer Orientierung und digitaler Kompetenzen zeigt. Digitale Kompetenzen wirken klar leistungssteigernd, während rechte Orientierung und Nähe zu einer rechtspopulistischen Partei leistungshemmend wirken. Ein expliziter statistischer Interaktionsterm ist in der dargestellten Tabelle jedoch nicht ausgewiesen; die moderierende Wirkung digitaler Kompetenzen kann daher auf Basis dieser Modellierung nicht direkt empirisch bestätigt werden. Gleichwohl legt die hohe eigenständige

Effektstärke des digitalen Kompetenztests nahe, dass digitale Kompetenzen als kognitive Ressource fungieren, die potenziell politisch motivierte Verzerrungen abfedern könnte. Explorativ betrachtet zeigen auch Mediennutzungsformen eigenständige Effekte, die jedoch gering ausfallen (auch hier gilt die obige Anmerkung, dass ein direkter Nachweis einer Moderation ohne ausgewiesene Interaktionsterme nur vermutet werden kann).

Factbox: Ergebnisse des Desinformationswissenstest

- Insgesamt deuten die Ergebnisse des kombinierten Modells, dass Mediennutzung und politische Dispositionen umfasst, darauf hin, dass politische Dispositionen, mediale Informationsumgebungen und digitale Kompetenzen jeweils eigenständige und substantielle Beiträge zur Erklärung von Desinformationserkennung leisten.
- Während politische Orientierung mit systematischen Leistungsunterschieden verbunden bleibt, erweisen sich digitale Kompetenzen als stärkste Ressource im Modell und damit als zentraler Ansatzpunkt zur Stärkung der Fähigkeit, Desinformation zu erkennen.
- Demographische Effekte konnten als wenig aussagekräftig identifiziert werden

Zusammenfassend zeigen die Regressionsanalysen, dass sich die Hypothesen zur politischen Orientierung weitgehend klar bestätigen lassen. H1 wird insgesamt gestützt: Sowohl die Nähe zu einer rechtspopulistischen Partei (H1c) als auch eine stärkere Selbstverortung im rechten Teil der Links-Rechts-Skala (H1b) gehen mit geringeren Erkennungsraten im Desinformationswissenstest einher, während höheres politisches Interesse positiv mit dem Testergebnis zusammenhängt, sodass auch H1a bestätigt wird. Was die Medien- bzw. Nachrichtennutzung betrifft, so bestätigt sich H2 insofern, dass eine detailliertere Betrachtung der Nachrichtenrepertoires notwendig ist und vor allem sogenannten Alternativmedien mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Für die digitalen Faktoren ergibt sich ein differenzierteres Bild. H3 kann daher nur teilweise bestätigt werden: Objektiv gemessene digitale Kompetenz sowie digitales Wissen wirken sich positiv auf das Desinformationswissen aus, womit H3a und H3b gestützt werden. Zugleich zeigen die selbstberichteten digitalen Fertigkeiten jedoch keine einheitlich positiven Effekte; vielmehr bleiben mehrere Skilldimensionen insignifikant, während die selbst eingeschätzte Inhaltsproduktion sogar negativ mit der Testleistung zusammenhängt. In diesem Sinne werden die Annahmen von H3c ebenfalls bestätigt, da sich die Effekte digitaler Fertigkeiten tatsächlich deutlich nach Dimension unterscheiden.

Tabelle 7 - Bewertung der Hypothesen 1 bis 3

Hypothese	Inhalt	Befund	Bewertung
H1	Politische Orientierung und politische Involvierung stehen in systematischem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Politisches Interesse, Links-Rechts-Orientierung und parteipolitische Nähe zeigen durchgehend signifikante Zusammenhänge mit dem Desinformationswissen.	Bestätigt
H1a	Geringere politische Involvierung geht mit geringerem Desinformationswissen einher.	Höheres politisches Interesse geht signifikant mit höherem Desinformationswissen einher.	Bestätigt
H1b	Politische Rechtsorientierung geht mit geringerem Desinformationswissen einher.	Eine Selbstverortung im rechten Teil des politischen Spektrums zeigt einen signifikant negativen Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Bestätigt
H1c	Parteipolitische Nähe steht in systematischem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Im Vergleich zur Referenzkategorie „Nähe zu einer rechtspopulistischen Partei“ schneiden Personen mit „Nähe zu keiner Partei“ oder zu einer anderen Partei signifikant besser ab.	Bestätigt
H2	Unterschiedliche Formen der Nachrichtennutzung stehen in systematischem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Zwischen verschiedenen Medienarten zeigen sich signifikante Unterschiede; insbesondere Qualitätszeitungen wirken positiv und Alternativmedien negativ.	Bestätigt
H3	Höhere digitale Ressourcen gehen mit höherem Desinformationswissen einher.	Digitale Ressourcen zeigen insgesamt signifikante Zusammenhänge mit dem Desinformationswissen. Besonders deutlich gilt dies für digitale Kompetenz und digitales Wissen.	Bestätigt
H3a	Höhere digitale Kompetenz geht mit höherem Desinformationswissen einher.	Der digitale Kompetenztest weist in allen relevanten Modellen einen stabilen positiven Zusammenhang mit dem Desinformationswissen auf.	Bestätigt
H3b	Höheres digitales Wissen geht mit höherem Desinformationswissen einher.	Digitales Wissen zeigt einen signifikant positiven Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Bestätigt
H3c	Die Zusammenhänge zwischen selbstberichteten digitalen Fertigkeiten und dem Desinformationswissen sind differenziert nach Skills-Dimensionen zu betrachten.	Nicht alle Skills-Dimensionen zeigen Zusammenhänge; insbesondere Inhaltsproduktion fällt negativ auf, andere Dimensionen bleiben insignifikant.	In differenzierter Form bestätigt

Hypothese	Inhalt	Befund	Bewertung
H4	Einzelne Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz stehen über politische Orientierung und digitale Ressourcen hinaus in systematischem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Vertrauen in die Berichterstattung, institutionalisierte Glaubwürdigkeit und kritische Reflexion des Mediensystems zeigen eigenständige signifikante Zusammenhänge.	Bestätigt
H4a	Ein hohes Vertrauen in die mediale Berichterstattung geht positiv mit dem Desinformationswissen einher.	Vertrauen in die Berichterstattung weist den stärksten positiven Effekt unter den Medienkompetenzdimensionen auf.	Bestätigt
H4b	Vertrauen in die Berichterstattung weist den stärksten positiven Effekt unter den Medienkompetenzdimensionen auf.	Institutionalisierte Glaubwürdigkeit wirkt positiv, mehrheitsbezogene Glaubwürdigkeit nicht direkt bzw. im Pfadmodell eher negativ.	In differenzierter Form bestätigt
H4c	Ein hohes Maß an kritischer Reflexion steht in einem systematischen Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Kritische Reflexion des Mediensystems zeigt einen positiven Zusammenhang, kritische Reflexion von Medieninhalten hingegen nicht.	In differenzierter Form bestätigt
H4d	Die verschiedenen Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz tragen unterschiedlich stark zur Erklärung des Desinformationswissens bei.	Die Medienkompetenzdimensionen unterscheiden sich deutlich in Richtung und Stärke ihrer Effekte.	Bestätigt

5.4 Medienkompetenz als potenzieller Hebel zu mehr Desinformationswissen

Das abschließende Regressionsmodell 5 erweitert die bisherigen Analysen um eine zusätzliche Perspektive. Während die vorangegangenen Modelle bereits gezeigt haben, dass vor allem politische Orientierung und digitale Kompetenzen das Abschneiden im Desinformationstest gut erklären können, wird diese Perspektive nun um medien- und informationsbezogene Aspekte ergänzt. Anstelle tatsächlich gesetzter Handlungen im Zuge des Medien- und Nachrichtenkonsums werden nun generelle Einstellungs- und Bewusstseinsprozesse im Umgang mit Medien, Nachrichten und Information miteinbezogen.

Auch dieses Regressionsmodell erweist sich als insgesamt signifikant ($p < 0,001$) und weist mit einem korrigierten R^2 von 0,330 die höchste Erklärungskraft aller getesteten Regressionsmodelle auf. Im Detail bedeutet dies, dass durch das Zusammenspiel von Soziodemografie, politischer Orientierung und Involvierung sowie Aspekten der (digitalen) Medien- und Informationskompetenz rund ein Drittel der Varianz im Abschneiden des Desinformationswissenstests erklärt werden kann.

Auch in diesen Berechnungen zeigt sich das Zurücktreten soziodemografischer Effekte hinter medialen und politischen Faktoren. Lediglich ein geringer Geschlechtereffekt dahingehend, dass Frauen tendenziell etwas schlechter im Desinformationstest abschneiden als Männer, bleibt sichtbar. Dieser ist hinsichtlich seiner geringen Intensität jedoch wenig bedeutsam. Alle anderen soziodemografischen Faktoren zeigen in diesem Modell keinen statistisch signifikanten Einfluss auf das Testergebnis.

Tabelle 8 - Übersicht zentraler Kennwerte Regressionsmodell 5 auf Desinformationswissen mit soziodemografischen, politischen und medienkompetenzbezogenen Faktoren

Unabhängige Variablen <i>Dimension/Indikator</i>	AV:desinfo <i>Beta-Koeffizient</i>	Modell 5 <i>Signifikanz</i>
<i>Soziodemografische Faktoren</i>		
Geschlecht (Ref.: männlich)	-0,080	0,006**
Alter bis 45 (Ref.: bis 30)	-0,050	0,212
Alter bis 65 (Ref.: bis 30)	-0,021	0,62
Alter 66+ (Ref.: bis 30)	-0,035	0,368
Sekundärer Bildungsabschluss (Ref.: ohne Matura)	-0,009	0,769
Tertiärer Bildungsabschluss (Ref.: ohne Matura)	0,054	0,080
<i>Politische Orientierung</i>		
Hohes Politikinteresse (Ref.: wenig/kein)	0,136	<,001***
Nähe zu anderer Partei (Ref.: Nähe zu PRRP)	0,176	<,001***
Nähe zu keiner Partei (Ref.: Nähe zu PRRP)	0,148	<,001***
Links-Rechts-Orientierung	-0,124	<,001***
<i>Medien- und Informationskompetenz</i>		
Vertrauen in die Berichterstattung	0,186	<,001***
Institutionalisierte Glaubwürdigkeit	0,132	<,001***
Mehrheitsbezogene Glaubwürdigkeit	-0,048	0,107
Kritische Reflexion von Medieninhalten	0,022	0,554
Kritische Reflexion des Mediensystems	0,093	<,001***
Aktive Medienaneignung	-0,024	0,486
Passive Medienaneignung	-0,039	0,183
Digitaler Kompetenztest (A oder B)	0,143	<,001***
Korrigiertes R ²		0,330
Signifikanz		<,001***
n=		892

Daten: *Digital Skills Austria* IV Studie, eigene Berechnungen, Verfahren: lineares Regressionsmodell, Methode: Einschluss, Anmerkungen: Signifikanzwerte: * $p < 0,05$ ** $p < 0,01$ *** $p < 0,001$, bei signifikanten Ergebnissen wird von einem tendenziellen Einfluss der UV auf die AV ausgegangen, diese sind fett markiert, Beta-Koeffizienten dienen als Maß der Effektstärke. Je höher der Wert, desto größer der Einfluss. Bei Beta-Werten unter 0,1 ist der Einfluss wenig bedeutsam. Negative Beta-Werte entsprechen einem negativen Einfluss. Informationen zur Modellgüte: das Regressionsmodell ist signifikant; das korrigierte R² zeigt, wie hoch die Erklärungskraft aller Einflussfaktoren gemeinsam ist. (Lesebeispiel: alle unabhängigen Variablen in Modell 5 erklären 33 % des Ergebnisses im Desinformationswissenstest.)

Bestehen bleibt auch hier der Einfluss politischer Faktoren. Ein hohes Politikinteresse sowie eine politische Orientierung, die nicht in Richtung rechtspopulistischer Parteien geht, gehen mit einem besseren Abschneiden im Desinformationstest einher, während eine Verortung auf der rechten Seite des politischen Spektrums eher mit einem schlechteren Ergebnis assoziiert ist. Damit bestätigt sich erneut, dass politische Orientierung und Involvierung einen wichtigen Rahmen dafür bilden, wie Informationen bewertet und eingeordnet werden.

Die Hinzunahme unterschiedlicher Dimensionen von Medien- und Informationskompetenz zeigt außerdem, dass diese einen eigenständigen Beitrag leisten, wenn es um die korrekte Zuordnung von Desinformation geht. Dabei erweist sich insbesondere der Stellenwert genereller Einstellungen, die sich Personen im Hinblick auf die Verarbeitung und

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

Einschätzung von Informationen angeeignet haben als relevant. Auch in diesem Modell erweist sich eine hohe digitale Kompetenz als entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Desinformation und Information zuverlässig voneinander zu unterscheiden.

Table 9 - Bewertung der Hypothese 4

Hypothese	Inhalt	Befund	Bewertung
H4	Einzelne Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz stehen über politische Orientierung und digitale Ressourcen hinaus in systematischem Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Vertrauen in die Berichterstattung, institutionalisierte Glaubwürdigkeit und kritische Reflexion des Mediensystems zeigen eigenständige signifikante Zusammenhänge.	Bestätigt
H4a	Ein hohes Vertrauen in die mediale Berichterstattung geht positiv mit dem Desinformationswissen einher.	Vertrauen in die Berichterstattung weist den stärksten positiven Effekt unter den Medienkompetenzdimensionen auf.	Bestätigt
H4b	Vertrauen in die Berichterstattung weist den stärksten positiven Effekt unter den Medienkompetenzdimensionen auf.	Institutionalisierte Glaubwürdigkeit wirkt positiv, mehrheitsbezogene Glaubwürdigkeit nicht direkt bzw. im Pfadmodell eher negativ.	In differenzierter Form bestätigt
H4c	Ein hohes Maß an kritischer Reflexion steht in einem systematischen Zusammenhang mit dem Desinformationswissen.	Kritische Reflexion des Mediensystems zeigt einen positiven Zusammenhang, kritische Reflexion von Medieninhalten hingegen nicht.	In differenzierter Form bestätigt
H4d	Die verschiedenen Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz tragen unterschiedlich stark zur Erklärung des Desinformationswissens bei.	Die Medienkompetenzdimensionen unterscheiden sich deutlich in Richtung und Stärke ihrer Effekte.	Bestätigt

Den stärksten positiven Effekt im gesamten Modell weist das Vertrauen in die Berichterstattung von Nachrichtenmedien auf. Wer der Berichterstattung ganz generell eher vertraut, kann Desinformation besser erkennen als jene, die der Nachrichtenberichterstattung skeptischer gegenüberstehen. Ein ähnlich deutlicher Effekt ergibt sich aus der generalisierten Einschätzung dessen, was eine Information glaubwürdig macht. Hier sind es vor allem jene, die die Glaubwürdigkeit einer Information stark an ihrem institutionalisierten Hintergrund festmachen, also etwa daran, dass sie von renommierten Wissenschaftler:innen vertreten, von etablierten Nachrichtenmedien verbreitet oder von politischen Institutionen bestätigt wird. Ergänzt um einen kleineren, aber signifikanten Effekt einer grundsätzlich kritischen Haltung gegenüber dem Mediensystem und seinen Mechanismen stärken diese drei Dimensionen der Medien- und Nachrichtenkompetenz die Fähigkeit, Desinformation korrekt einzuschätzen. Keine signifikanten Effekte ergeben sich hingegen aus der Art und Weise, wie Personen sich neue Informationen und Nachrichten aneignen (ob aktiv oder passiv), wie kritisch sie einzelnen Medieninhalten gegenüberstehen oder ob sie ihre Glaubwürdigkeitseinschätzung von Informationen eher auf einer wahrgenommenen Mehrheitsansicht aufbauen.

Factbox: Trait or State? Wie fix sind Einstellungen und Kenntnisse?

- Traits: In der sozialwissenschaftlichen und sozialpsychologischen Literatur werden Ansichten als „Traits“ bezeichnet, wenn sie als schwer abänderbar gesehen werden. In der Regel sind dies Ansichten oder Einstellungen, die über Jahre oder gar Jahrzehnte entwickelt werden. Dies ist beispielsweise die politische Orientierung.
- State: Der Begriff „States“ bezeichnet in der wissenschaftlichen Literatur Einstellungen oder Kenntnisse die schneller oder mit weniger Aufwand verändert werden können. Beispielsweise können Personen in Schulungen leicht Recherche-Techniken erlernen, die helfen falsche Informationen zu filtern.

Für H4 lässt sich damit zunächst festhalten, dass mehrere Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz eigenständig und über politische Orientierung sowie digitale Ressourcen hinaus mit dem Desinformationswissen zusammenhängen. Modell 5 bestätigt damit die Annahme, dass Medienkompetenz einen zusätzlichen Erklärungsbeitrag leistet.⁷

⁷ Zur weiterführenden Prüfung solcher sogenannter Moderationsannahmen in Bezug auf die Hypothesen H3 und H4 wurden daher zusätzliche hierarchische Regressionsmodelle mit Interaktionstermen berechnet. Ziel war es mit diesem statistischen Verfahren zu prüfen, ob digitale Kompetenz beziehungsweise ausgewählte Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz, die sich in den vorherigen Modellen bereits als signifikante Einflussfaktoren gezeigt haben, den Zusammenhang zwischen politischen Dispositionen und dem Desinformationswissen moderieren, also abschwächen oder verstärken können. Ein Interaktionsterm prüft vereinfacht gesagt, ob der Einfluss eines Faktors davon abhängt, wie stark ein anderer Faktor ausgeprägt ist. Im vorliegenden Fall wurde untersucht, ob sich etwa der negative Zusammenhang zwischen rechter politischer Orientierung und Desinformationswissen verändert, je nachdem, ob eine Person über hohe oder niedrige digitale beziehungsweise medienbezogene Kompetenzen verfügt. Berücksichtigt wurden dabei Interaktionen zwischen digitaler Kompetenz beziehungsweise bestimmten Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz mit politischer Rechtsorientierung, Nähe zu rechtspopulistischen Parteien sowie politischem Interesse. Die Gesamtmodelle erwiesen sich durchgehend als signifikant, und auch die Haupteffekte der politischen Variablen sowie der digitalen und medienbezogenen Kompetenzdimensionen blieben weitgehend stabil. Die jeweils zusätzlich eingefügten Interaktionsterme lieferten jedoch nur einen sehr geringen zusätzlichen Erklärungsbeitrag.

Insgesamt ergibt sich damit keine belastbare Evidenz für Moderationseffekte. Weder für die Interaktionen zwischen digitaler Kompetenz und den politischen Variablen noch für jene zwischen Medienkompetenzdimensionen und politischen Dispositionen konnte ein statistisch signifikanter zusätzlicher Effekt nachgewiesen werden. Die zusätzlich erklärte Varianz durch die Interaktionsterme blieb in allen Modellen sehr gering und lag maximal bei 0,3 Prozentpunkten. Einzelne Modelle zeigten zwar schwache Tendenzen, etwa für die Interaktion zwischen Rechtsorientierung und digitaler Kompetenz, zwischen politischem Interesse und Vertrauen in die Berichterstattung sowie zwischen der Nähe zu einer rechtspopulistischen oder rechts-außenstehenden politischen Partei und kritischer Reflexion des Mediensystems. Diese Befunde überschreiten jedoch jeweils das konventionelle Signifikanzniveau von $p < 0,05$ und sind daher vorsichtig zu interpretieren. Die Ergebnisse sprechen insgesamt eher für additive als für moderierende Zusammenhänge. Politische Dispositionen wie Rechtsorientierung, Nähe zu einer rechtspopulistischen Partei und politisches Interesse bleiben eigenständige Prädiktoren des Desinformationswissens. Zugleich leisten digitale Kompetenz sowie einzelne Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz – insbesondere Vertrauen in die Berichterstattung, institutionalisierte Glaubwürdigkeitszuschreibung und kritische Reflexion des Mediensystems – ebenfalls eigenständige positive Beiträge. Dies legt nahe, dass politische Trait-Variablen und digitale beziehungsweise medienbezogene State-Variablen zwar gemeinsam für die Erklärung von Desinformationswissen relevant sind, ihre Effekte sich jedoch nicht in Form robuster Puffereffekte oder Abschwächungen zeigen. Vielmehr wirken beide Ebenen nebeneinander und tragen unabhängig voneinander zur Erklärung individueller Unterschiede bei der Erkennung von Desinformation bei.

Die vorliegenden Befunde deuten darauf hin, dass digitale Kompetenz oder Medienkompetenz politische Dispositionen generell nicht oder nur in eingeschränktem Ausmaß kompensieren. Plausibler erscheint ein Modell, in dem politische *Traits* die motivationalen und weltanschaulichen Ausgangsbedingungen der Informationsverarbeitung strukturieren, während digitale und medienbezogene *States* als zusätzliche epistemische Ressourcen wirken, ohne diese Unterschiede systematisch aufzuheben. Künftig Studien sollten daher in ihrer Anlage stärker zwischen additiven, vermittelnden und nur selektiv erwartbaren moderierenden Effekten unterscheiden. Insbesondere wäre zu prüfen, ob eher handlungsnaher *State*-Variablen – etwa überprüfbares Faktenwissen, Verifikationsstrategien oder performanzbasierte digitale Kompetenz – eher kompensatorisch wirken als stärker einstellungsbezogene Dimensionen wie Vertrauen oder allgemeine Glaubwürdigkeitszuschreibungen.

Diese Annahmen werden zum Abschluss der empirischen Berechnungen als Ausgangspunkt für ein Pfadmodell (Abbildung 14) genommen, das die Wechselbeziehungen zwischen Soziodemografie, medialen und digitalen Faktoren sowie dem Desinformationswissen näher hervorbringen und damit auch indirekte positive wie negative Pfade identifizieren soll.

Dieses Pfadmodell erlaubt nun eine deutlich differenziertere Betrachtung der Zusammenhänge, da es nicht nur zeigt, welche Faktoren direkt mit dem Abschneiden im Desinformationswissenstest verbunden sind, sondern auch, über welche vorgelagerten Ebenen sich diese Unterschiede aufbauen. Dadurch wird deutlich, dass soziodemografische Marker nicht einfach nur „an sich“ wirksam sind, sondern zunächst mit unterschiedlicher Intensität mit einzelnen Dimensionen von Medienkompetenzeinstellungen und -strategien verwoben sind, die ihrerseits wiederum einen Effekt auf digital kompetente Handlungsstrategien haben und darüber Einfluss auf das Desinformationswissen ausüben können. Das Modell schärft somit den Blick dafür, dass der Zusammenhang zwischen soziodemografischen Merkmalen, Medien- und Informationskompetenz sowie der Erkennungsleistung von Desinformation nicht eindimensional zu betrachten ist, sondern über mehrere Stufen erfolgt.

Abbildung 14 - Pfadmodell: Desinformationswissen

Das Pfadmodell zeigt eindrücklich, dass Unterschiede im Abschneiden des Desinformationswissenstests nicht einfach auf einzelne soziodemografische Merkmale zurückzuführen sind, sondern sich über unterschiedliche Ausprägungen von Medien- und Informationskompetenz sowie digitale Kompetenz aufbauen.

Betrachtet man die demografischen Variablen, ist besonders die Rolle von Alter und Bildung auffällig und zu diskutieren. Ältere Befragte orientieren sich dabei stärker an professionellen und institutionell abgesicherten Informationsquellen, was sich in einem höheren Vertrauen in Nachrichtenberichterstattung und dem Favorisieren einer institutionellen Glaubwürdigkeitszuweisung manifestiert. Sie setzen sich reflektierter mit Medienstrukturen auseinander und eignen sich Medieninhalte eher aktiv an, verfügen aber gleichzeitig über geringere digitale Kompetenz im performanzbasierten Test. Dass Alter im Endmodell keinen direkten Effekt mehr auf das Desinformationswissen hat, spricht dafür, dass sich diese Einflüsse in unterschiedliche Richtungen entfalten und sich erst über vorgelagerte Kompetenzdimensionen vermitteln.

Ein ähnliches, wenngleich konsistenter positives Muster zeigt sich für den Faktor der formalen Bildung. Bereits ein Maturaabschluss geht mit höherem Vertrauen in die Berichterstattung, stärkerer institutionalisierter Glaubwürdigkeit und höherer digitaler Kompetenz einher, wirkt sich aber nicht direkt auf das Desinformationswissen aus. Bei tertiärer Bildung sind diese Zusammenhänge noch deutlicher ausgeprägt: Zusätzlich zur stärkeren Orientierung an professioneller Berichterstattung und institutioneller Glaubwürdigkeit zeigen sich hier auch höhere Werte bei der kritischen Reflexion des Mediensystems sowie Medieninhalten und der aktiven Medienaneignung. Zugleich deutet das Pfadmodell darauf hin, dass höhere Bildung nicht nur indirekt über solche Kompetenzprofile wirkt, sondern darüber hinaus auch mit einem unmittelbaren Vorteil bei der Einordnung von Desinformation verbunden sein kann. Für die Variable des Geschlechts ergibt sich kein klares Bild; der einzige berichtenswerte direkte Effekt besteht darin, dass Frauen im Desinformationstest leicht schlechter abschneiden.

Genau dies bestätigt der Blick auf die digitale Kompetenz: Besonders hoch ist sie dort, wo institutionalisierte Glaubwürdigkeit, die kritische Reflexion des Mediensystems und aktive Medienaneignung ausgeprägt sind; negativ wirkt sich dagegen eine Orientierung an mehrheitsbezogener Glaubwürdigkeit aus. Digitale Kompetenz entsteht also vor allem dort, wo Medien nicht bloß konsumiert, sondern strukturell verstanden, aktiv verarbeitet und anhand institutioneller Qualitätsmaßstäbe eingeordnet werden.

Für das Desinformationswissen selbst erweisen sich wiederum nur bestimmte Kompetenzdimensionen als direkt relevant. Positiv wirken Vertrauen in die Berichterstattung, institutionalisierte Glaubwürdigkeit und der digitale Kompetenztest selbst. Wer journalistischer Berichterstattung eher vertraut, etablierten Quellen mehr Glaubwürdigkeit zuschreibt, das Mediensystem in seiner Funktionsweise besser durchdringt und auch in der digitalen Anwendungskompetenz besser abschneidet, kann wahre und falsche Informationen besser voneinander unterscheiden. Negativ wirkt dagegen – wenn auch mit

einer eher geringen Effektstärke – mehrheitsbezogene Glaubwürdigkeit: Wer sich bei der Einschätzung von Informationsqualität stärker daran orientiert, was viele andere für glaubwürdig halten, schneidet im Desinformationstest schlechter ab. Keine direkten Effekte zeigen sich hingegen für die kritische Reflexion einzelner Medieninhalte sowie für aktive und passive Medienaneignung. Diese Befunde sind inhaltlich besonders wichtig, weil sie verdeutlichen, dass nicht jede Form von Medienkompetenz gleichermaßen zur Desinformationserkennung beiträgt. Förderlich ist vor allem eine Medienkompetenz, die auf institutionelle Einordnung, systemisches Verständnis und eigenständige digitale Handlungssicherheit zielt; weniger relevant sind bloße Skepsis gegenüber einzelnen Inhalten oder allgemeine Nutzungsformen ohne vertiefte Einordnung. Insgesamt unterstreicht das Pfadmodell damit den Stellenwert von Medienkompetenz als Vermittlungsinstanz zwischen sozialen Voraussetzungen und Desinformationswissen.

Das Pfadmodell zeigt zugleich, dass digitale Kompetenzen innerhalb dieses Gefüges eine Scharnierfunktion einnehmen. Die Fähigkeit, Desinformation zu erkennen, hängt demnach nicht nur davon ab, welche soziodemografischen Vorbedingungen jemand mitbringt, sondern vor allem davon, wie Informationen bewertet, Quellen eingeordnet und mediale Strukturen verstanden werden. Dies ist insbesondere von Relevanz, da sich die Erklärungskraft von demografischen Merkmalen hinsichtlich Medienkompetenz – wo durchaus statistisch signifikante Effekte zu beobachten waren – als stark begrenzt und wenig aussagekräftig herausgestellt, was auch der Literaturgrundlage entspricht.

Die Ergebnisse zu den H3 und H4 sprechen insgesamt dafür, die Fähigkeit zur Erkennung von Desinformation als Ergebnis eines mehrstufigen Zusammenspiels von *Trait*- und *State*-Variablen zu verstehen. Politische Orientierung, parteipolitische Nähe und in gewissem Maß auch politische Involvierung lassen sich dabei theoretisch eher als *Trait*-Variablen fassen: Sie beschreiben vergleichsweise stabile Dispositionen, die Wahrnehmung, Auswahl und Bewertung von Informationen strukturieren. Digitale Kompetenzen sowie bestimmte Dimensionen der Medien- und Informationskompetenz sind demgegenüber eher als *State*-Variablen beziehungsweise als veränderbare Ressourcen zu verstehen, weil sie erlernbar, förderbar und situationsbezogen aktivierbar sind. Die Befunde legen nun nahe, dass diese *State*-Variablen nicht einfach neben den politischen Dispositionen stehen, sondern in deren Wirkung auf das Desinformationswissen vor allem vermittelnd eingreifen.

Damit wird auch die aktuelle Interpretation der Ergebnisse von H3 und H4 gestützt. Eine strenge Moderationsannahme würde bedeuten, dass sich der negative Zusammenhang zwischen politischen *Trait*-Variablen – etwa rechter Orientierung oder Nähe zu einer rechtspopulistischen Partei – und dem Desinformationswissen je nach Ausprägung digitaler oder medialer Kompetenzen systematisch verändert. Ein solcher Interaktionseffekt ließ sich mit den vorliegenden Analysen jedoch nicht belastbar nachweisen. Das Pfadmodell verweist stattdessen stärker auf eine vermittelnde Logik zwischen *Traits* und *States*: soziodemografische (und wohl auch politische) Ausgangslagen prägen zunächst,

wie Personen Informationen, Quellen und mediale Strukturen bewerten. Über diese Einstellungen und Orientierungen hinweg formen sich wiederum Kompetenzprofile, die schließlich Einfluss auf die Fähigkeit nehmen, Desinformation korrekt zu erkennen. State-Variablen erscheinen damit als jene Ebene, auf der sich stabile Dispositionen in konkrete Unterschiede der Informationsverarbeitung übersetzen.

Gerade darin könnte auch ihre potenziell kompensatorische Rolle liegen. Wenn digitale Kompetenz, Vertrauen in professionelle Berichterstattung, institutionalisierte Glaubwürdigkeitszuschreibung und ein reflektiertes Verständnis des Mediensystems positiv mit dem Desinformationswissen, also dem Erkennen von fehlerhaften Inhalten und Aussagen, zusammenhängen, deutet dies darauf hin, dass die veränderbaren Ressourcen einen Teil der Nachteile abfedern könnten, die aus politischen oder sozialen Ausgangslagen resultieren. Die State-Variablen heben die Effekte der Trait-Variablen nicht vollständig auf. Das zeigen die fortbestehenden direkten Effekte politischer Orientierung deutlich. Sie können deren Einfluss aber potenziell begrenzen, indem sie zusätzliche Kriterien für die Bewertung von Informationen bereitstellen: weg von bloßer intuitiver Plausibilität oder sozialer Bestätigung, hin zu institutioneller Einordnung, systemischem Verständnis und aktiver kognitiver Verarbeitung. Kompensation bedeutet hier also nicht Neutralisierung, sondern eher die Möglichkeit einer partiellen Abfederung stabiler weltanschaulicher Dispositionen durch veränderbare Kompetenzressourcen.

Tabelle 10 - Übersicht explorative Zusatzfragen

Exploration	Zusatzfrage	Befund	Einordnung
EX1	Schwächt digitale Kompetenz negative politische Dispositionen systematisch ab?	Keiner der Interaktionsterme wird signifikant; maximal schwache Tendenzen.	Kein belastbarer Moderationseffekt nachweisbar
EX2	Schwächen ausgewählte Medienkompetenzdimensionen negative politische Dispositionen systematisch ab?	Auch hier keine signifikanten Interaktionseffekte; maximal schwache Tendenzen.	Kein belastbarer Moderationseffekt nachweisbar
EX3	Verweist das Pfadmodell eher auf direkte oder indirekte Zusammenhänge?	Das Pfadmodell spricht stärker für indirekte und vermittelnde Zusammenhänge.	Eher Vermittlung als Moderation

Das Pfadmodell macht dieses Verhältnis besonders anschaulich. Es zeigt, dass die einzelnen Variablen im Modell nicht ausschließlich direkt auf das Desinformationswissen durchschlagen, sondern über mehrere, vorgelagerte Ebenen damit verschränkt sind. Medien- und Informationskompetenz fungiert also als vermittelnde Ebene zwischen sozialen Ausgangsbedingungen einerseits und digitaler Kompetenz andererseits. Der Faktor der digitale Kompetenz übernimmt in diesem Gefüge eine eigentliche Scharnierfunktion, weil sie selbst durch vorgelagerte Einstellungen und Kompetenzdimensionen mitgeprägt wird und zugleich einen starken direkten Beitrag zur Erklärung des

Desinformationswissens leistet. In theoretischer Perspektive bedeutet das: Die Fähigkeit, Desinformation zu erkennen, ist weder allein Ausdruck stabiler politischer Dispositionen noch bloßes Ergebnis situativer Kompetenzen, sondern entsteht aus dem Zusammenspiel beider Ebenen. Die empirischen Befunde sprechen daher weniger für eine enge Moderationslogik als für ein Modell, in dem weitestgehend starre *Trait*-Variablen – die Ausgangslage strukturieren und leichter abwandelbare *State*-Variablen diese Wirkung vermitteln, teilweise kompensieren und in konkrete Erkennungsleistungen übersetzen.

6 Fazit und Hypotheseneinschätzung

Das zentrale Erkenntnisinteresse dieses Teilberichts bestand darin, vor dem Hintergrund digitaler Öffentlichkeiten und erodierender institutioneller Vertrauensverhältnisse zu klären, wie gut die österreichische Bevölkerung zwischen fehlerhafte Informationen und korrekte – im über weite Teile des Berichts als „wahre“ bezeichnete – Nachrichteninhalte unterscheiden kann, welche Bevölkerungsgruppen dabei resilienter sind und welche individuellen Ressourcen diese Fähigkeit besonders prägen. Die Ergebnisse des Wissens-tests zu fehlerhaften Informationen zeigen insgesamt eine solide, aber keineswegs durchgängig verlässliche Erkennungsleistung: Im Durchschnitt werden vier von sieben Aussagen korrekt eingeordnet, also erkannt ob diese Nachrichten korrekt sind oder nicht. Zugleich findet sich ein relevanter Anteil von Personen mit sehr niedrigen Trefferquoten. Besonders auffällig ist dabei, dass ausgerechnet einzelne, bestimmte Aussagen – darunter eine wissenschaftlich gestützte Information zur überdurchschnittlichen Erwärmung Österreichs – mehrheitlich falsch eingeschätzt werden. Es häufen sich also die Fehleinschätzungen des Wahrheitsgehalts bei ganz bestimmten Themen. Zusammen mit den Befunden zur Erinnerungsleistung liefert dies Hinweise darauf, dass Vertrautheit und wiederholte Exposition Urteilsprozesse systematisch beeinflussen können und der *Illusory-Truth-Effekt* (Fazio, 2015; Pennycook et al., 2018) im digitalen Informationsraum praktisch wirksam wird. Dass heißt, dass eine große Herausforderung darin liegt, dass Falschnachrichten und Desinformation überhaupt nicht in den Umlauf kommen, da alleine die Wahrnehmung von bestimmten Informationen dazu führt, dass Personen ihr glauben schenken.

Die statistischen Regressionsanalysen zeigen zudem, dass die Erklärung von Desinformationserkennung nicht rein auf Grundlage von soziodemografischen Unterschieden geschehen kann. Zwar sind in Basismodellen Geschlecht, Alter und insbesondere Bildung mit der Testleistung verbunden, doch verlieren mehrere dieser Effekte an Bedeutung, sobald politische Orientierung, Mediennutzung und digitale Faktoren mit in die statistischen Modelle einbezogen werden. Damit wird die in der Forschungsfrage angelegte Perspektive bestätigt, dass Resilienz gegenüber Desinformation nicht allein eine Frage sozialstruktureller Merkmale ist. Die Ergebnisse decken sich mit der Metaanalyse von Sultan et al. (2024). Vielmehr sind in erheblichem Ausmaß die politisch geprägten Informationsverarbeitungsweisen und die medialen und digitalen Ressourcen ausschlaggebend dafür, ob falsche Informationen konsistent als solche erkannt werden können. Dies ist ein relevantes Ergebnis: **Denn politische Haltungen und Wertebilder sind stabile Persönlichkeitseigenschaften, während digitale Ressourcen und Medienkompetenz sich prinzipiell durch unterschiedliche Ansätze einfacher verbessern oder stärken lassen.**

Entsprechend werden die Annahmen zur politischen Orientierung deutlich gestützt: Nähe zu einer rechtspopulistischen Partei und eine (deutliche) Verortung rechts der politischen Mitte gehen auch unter Einbeziehung weiterer Faktoren mit einer signifikant

geringerer Erkennungsleistung einher, während politisches Interesse per se einen klar positiven Zusammenhang zeigt. Diese Befunde und Ergebnisse fügen sich konsistent in theoriegeleiteten Annahmen ein und unterstützen die Thesen des *motivated reasoning* (Altay et al. 2023), selektiver Informationsverarbeitung (Jerit & Barabas, 2012; 2021; Baekgaard et al., 2019) und des politisch strukturierten Medienvertrauens (López-Meri et al., 2024; Curnalia, 2023). In Summe verdeutlichen die Befunde, dass politische Dispositionen als vergleichsweise stabile *Trait*-Merkmale die Bewertung von Informationen systematisch rahmen.

Gleichzeitig liefern die Analysen zur digitalen und medialen Dimension eine zentrale Ergänzung und sind für die Ableitung praktischer Konsequenzen besonders relevant. Die Annahmen zur Relevanz dieser Faktoren wird in ihrer Kernaussage bestätigt, allerdings in der erwarteten differenzierten Form: Digitale Kompetenz sowie digitales Wissen zeigen robuste positive Effekte auf die Fähigkeit zur korrekten Einordnung von Nachrichteninhalten, während mehrere selbstberichtete Skills-Dimensionen keine eigenständigen Zusammenhänge aufweisen und die Selbsteinschätzung in der Inhaltsproduktion sogar negativ mit der Testleistung verbunden ist. **Damit wird klar bestätigt: Nicht digitale Fertigkeiten im Allgemeinen sind entscheidend, sondern jene Formen von Wissen und Kompetenz, die sich in überprüfbarer Problemlösung und in einem Verständnis digitaler Funktionslogiken ausdrücken.** Gerade die Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung und Performance unterstreicht, dass interventionsorientierte Maßnahmen nicht bei bloßer Selbstwirksamkeit oder der Vermittlung rein technischer Fertigkeiten, ansetzen, sondern an konkreten Anwendungsszenarien gemessen werden sollten. Vielmehr müssen sie Aspekte wie tatsächliche Informationsbewertung, Quellenkritik und Einordnung algorithmisch kuratierter Öffentlichkeiten beinhalten.

Die kombinierten Gesamtmodelle (Regressionsmodelle 4 und 5) bündeln diese Befunde und zeigen, dass politische, mediale und digitale Faktoren gemeinsam einen deutlich höheren Varianzanteil erklären als soziodemografische Merkmale dies alleine vermögen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass bei Berücksichtigung politischer Faktoren und Mediennutzung, der digitale Kompetenztest den stärksten Einzelprädiktor im Modell darstellt, während klassische Strukturmerkmale – abgesehen von einem schwachen Bildungseffekt – weitgehend in den Hintergrund treten. Die zusätzlichen Interaktionsmodelle liefern keine belastbare Evidenz dafür, dass digitale oder medienbezogene Kompetenzen die Effekte politischer Dispositionen systematisch moderieren. Die Befunde sprechen damit eher für additive als für moderierende Zusammenhänge.

Das zusammenfassende Regressionsmodell (Modell 5) schärft dieses Bild durch die Ergänzung unterschiedlicher Dimensionen von Medien- und Informationskompetenz noch einmal deutlich und erklärt dabei ein Drittel des Ergebnisses des Desinformationswissenstests. Dies verdeutlicht, dass medien- und informationsbezogene Dispositionen einen eigenständigen zusätzlichen Beitrag zur Erklärung von Desinformationswissen leisten. Dabei erweist sich Medienkompetenz nicht als einheitlicher Gesamtfaktor, sondern

als Bündel unterschiedlich wirksamer Teilaspekte. Förderlich für das Erkennen von Desinformation sind vor allem Vertrauen in die Berichterstattung, institutionalisierte Glaubwürdigkeit, eine kritische Reflexion des Mediensystems sowie wiederum hohe digitale Kompetenz. Wer journalistischer Berichterstattung grundsätzlich eher vertraut, die Glaubwürdigkeit von Information an institutionell abgesicherten Quellen festmacht und mediale Strukturen in ihrer Funktionsweise reflektieren kann, schneidet im Wissenstest deutlich besser ab. Weniger relevant sind hingegen bloße Skepsis gegenüber einzelnen Medieninhalten oder allgemeine Formen aktiver bzw. passiver Medienaneignung. Zugleich zeigt sich mit der mehrheitsbezogenen Glaubwürdigkeit auch ein negativer Zusammenhang: Wer Glaubwürdigkeit stärker danach beurteilt, was viele andere für plausibel oder glaubwürdig halten, weist eher geringeres Desinformationswissen auf. Dieser Befund ist inhaltlich besonders bedeutsam, weil er nahelegt, dass gesellschaftliche Resilienz gegenüber Desinformation nicht allein durch „mehr Skepsis“ gestärkt wird, sondern vor allem durch die Fähigkeit, Informationen anhand professioneller, institutioneller und systembezogener Kriterien einzuordnen.

Das Pfadmodell macht vor allem deutlich, dass Unterschiede in der Desinformationserkennung nicht einfach auf soziodemografische Merkmale zurückgeführt werden können. Diese wirken vielmehr vermittelt über jene Kompetenzen und Orientierungen, mit denen Menschen Informationen bewerten, Quellen einordnen und Medienstrukturen verstehen. Alter, Bildung und Geschlecht sind damit nicht deshalb relevant, weil sie „an sich“ Desinformationswissen bestimmen, sondern weil sie mit unterschiedlichen Kompetenzprofilen verbunden sind. Entscheidend ist folglich weniger die soziodemografische Ausgangslage selbst als die Frage, ob sie in institutionell orientiertes Vertrauen, systemische Medienreflexion und digitale Handlungssicherheit übersetzt wird. Genau darin liegt der zentrale Ertrag des Pfadmodells: Es zeigt, dass Desinformationserkennung das Ergebnis eines mehrstufigen Kompetenzgefüges ist – und nicht bloß ein unmittelbarer Effekt gesellschaftlicher Unterschiede.

In der Gesamtschau der Regressions-, Interaktions- und Pfadanalysen verdichtet sich damit ein klarer Befund: Politische Dispositionen rahmen die Bewertung von Informationen, doch die Fähigkeit, Desinformation korrekt zu erkennen, hängt wesentlich auch von medialen und digitalen Ressourcen ab. Digitale Kompetenz nimmt dabei eine Schlüsselstellung ein, weil sie einerseits aus vorgelagerten Kompetenzdimensionen hervorgeht und andererseits selbst direkt die Erkennungsleistung stärkt. Medien- und Informationskompetenz erscheint damit nicht als bloßer Begleitfaktor, sondern als zentraler Hebel gesellschaftlicher Resilienz. Auch wenn die zusätzlich gerechneten Interaktionsmodelle keine belastbaren Moderationseffekte nachweisen konnten, legt das Pfadmodell nahe, dass institutionelles Vertrauen, systemisches Medienverständnis und digitale Anwendungssicherheit über vermittelnde Prozesse Nachteile teilweise abfedern könnten.

Aus den Ergebnissen ergibt sich damit ein klarer Schluss für die Praxis: Während politische Dispositionen als „*Trait*“-Merkmale schwerer veränderbar sind, markieren digitale

Kompetenz und digitales Wissen zentrale, prinzipiell förderbare „State“-Ressourcen für gesellschaftliche Resilienz gegenüber Desinformation. Gerade weil politisch selektive Informationsverarbeitung und bestimmte Medienrepertoires mit geringerer Erkennungsleistung einhergehen, kommt der systematischen Förderung digitaler Kompetenzmaßnahmen besondere Bedeutung zu. Notwendig sind dabei Programme, die nicht nur Nutzungspraxis oder Tool-Kenntnisse stärken, sondern vor allem überprüfbare Fertigkeiten der Quellen- und Evidenzbewertung, das Erkennen manipulativer Darstellungsformen (z. B. Deepfakes), das Verständnis algorithmischer Selektion sowie Strategien gegen die Wahrheitsillusion wiederholt wahrgenommener (Falsch-)Informationen vermitteln. Angesichts der nachweislich starken Zusammenhänge zwischen digitaler Kompetenz, digitalem Wissen und Desinformationserkennung liegt hier ein zentraler Hebel, um die Fähigkeit zur informierten Urteilsbildung in digitalen Öffentlichkeiten zu stabilisieren und damit demokratische Meinungsbildungsprozesse in der Demokratie langfristig zu schützen.

7 Quellenverzeichnis

- Altay, S., Berriche, M., Heuer, H., Farkas, J., & Rathje, S. (2023). A survey of expert views on misinformation: Definitions, determinants, solutions, and future of the field. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-119>
- Amriza, R. N. S., Chou, T.-C., & Ratnasari, W. (2025). Understanding the shifting nature of fake news research: Consumption, dissemination, and detection. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 76(6), 896–916. <https://doi.org/10.1002/asi.24980>
- Antal, N. F. (2024, 10. September). Maßnahmen gegen Desinformation. *Öffentliche Sicherheit*. https://www.bmi.gv.at/magazin/2024_09_10/07_Innenministerium.aspx
- APA-Faktencheck. (2025, 18. Februar). *Mehrere Falschbehauptungen zum Anschlag in Villach*. Austria Presse Agentur. <https://apa.at/faktencheck/mehrere-falschbehauptungen-zum-anschlag-in-villach/>
- Aschauer, W., & Prandner, D. (2024). Prozesse der sozialen Destabilisierung und Dynamiken des Zukunftspessimismus in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Lage. In W. Aschauer, A. Eder, & D. Prandner (Hrsg.), *Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die österreichische Gesellschaft: Ergebnisse der Längsschnittstudie „Werte in der Krise 2020–2022“* (S. 81–122). Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783748942696-81>
- Associated Press. (2025, 24. März). *Austria says it has uncovered a Russian-steered campaign to spread disinformation about Ukraine*. AP News. <https://apnews.com/article/austria-russia-ukraine-disinformation-spying-2fd4e91a306ab672a0224ba3d177cb51>
- Baekgaard, M., Christensen, J., Dahlmann, C. M., Mathiasen, A., & Petersen, N. B. G. (2019). The role of evidence in politics: Motivated reasoning and persuasion among politicians. *British Journal of Political Science*, 49(3), 1117–1140. <https://doi.org/10.1017/S0007123417000084>
- Baptista, J. P., & Gradim, A. (2020). Understanding fake news consumption: A review. *Social Sciences*, 9(10), Article 185. <https://doi.org/10.3390/socsci9100185>
- Christner, C., Makhortykh, M., & Gil-Lopez, T. (2025). Populist radical-right attitudes, media trust, and social media reliance: Combining survey and tracking data to investigate predictors of online exposure to disinformation. *Telematics and Informatics*, 98, 102250. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2025.102250>
- Curnalia, R. M. L. (2023). Linking media instruction, media literacy, and digital skills to fake news beliefs and censorship support. *Journalism & Mass Communication Educator*, 78(4), 401–418. <https://doi.org/10.1177/10776958231206043>
- Davis, N. T., & Dunaway, J. L. (2016). Party polarization, media choice, and mass partisan-ideological sorting. *Public Opinion Quarterly*, 80(1), 272–297. <https://doi.org/10.1093/poq/nfw002>

- Deutsche Presse-Agentur (dpa). (2024, 24. Juli). *Falsche Information – Autorin Elfriede Jelinek nicht tot*. DIE ZEIT. <https://www.zeit.de/news/2024-07/24/falsche-information-autorin-elfriede-jelinek-nicht-tot>
- Dwivedi, V., & Sen, K. (2025). Navigating the challenges of fake news and media trust: A bibliometric study. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 23(2), 262–283. <https://doi.org/10.1108/JICES-07-2024-0106>
- Eveland, W. P., Jr. (2001). The cognitive mediation model of learning from the news: Evidence from nonelection, off-year election, and presidential election contexts. *Communication Research*, 28(5), 571–601. <https://doi.org/10.1177/009365001028005001>
- Eveland, W. P., Jr. (2002). News information processing as mediator of the relationship between motivations and political knowledge. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 79(1), 26–40. <https://doi.org/10.1177/107769900207900103>
- Fawzi, N., & Obermaier, M. (2019). Unzufriedenheit – Misstrauen – Ablehnung journalistischer Medien. Eine theoretische Annäherung an das Konstrukt Medienverdrossenheit. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, 67(1), 27–44. <https://doi.org/10.5771/1615-634X-2019-1-27>
- Fazio, L. K., Brashier, N. M., Payne, B. K., & Marsh, E. J. (2015). Knowledge does not protect against illusory truth. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(5), 993–1002. <https://doi.org/10.1037/xge0000098>
- Figenschou, T. U., & Ihlebæk, K. A. (2019). Media criticism from the far-right: Attacking from many angles. *Journalism Practice*, 13(8), 901–905. <https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1647112>
- Fraile, M., & Iyengar, S. (2014). Not all news sources are equally informative: A cross-national analysis of political knowledge in Europe. *The International Journal of Press/Politics*, 19(3), 275–294. <https://doi.org/10.1177/1940161214528993>
- Gaines, B. J., Kuklinski, J. H., Quirk, P. J., Peyton, B., & Verkuilen, J. (2007). Same facts, different interpretations: Partisan motivation and opinion on Iraq. *The Journal of Politics*, 69(4), 957–974. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2007.00601.x>
- Galeotti, A. E. (2019). Believing fake news. In A. Condello & T. Andina (Hrsg.), *Post-truth, philosophy and law* (S. 19–37). Routledge.
- Gattermann, K., van den Hoogen, E., & de Vreese, C. (2026). The role of far-right party performance in shaping disinformation concerns of European voters: Evidence from the 2024 European Parliament elections. *Journal of European Public Policy*, 33(2), 636–661. <https://doi.org/10.1080/13501763.2025.2489088>
- Goyanes, M., Lee, S., Salgado, S., & Gil de Zúñiga, H. (2025). Enhancing self-perceived disinformation identification in democracy: The impact of fact-checking integration into daily news consumption practices. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 69(3), 331–352. <https://doi.org/10.1080/08838151.2025.2508767>

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2023). *Digital Skills Austria 2023. Über die Bedeutung von Bildung für die Entwicklung von Digital Skills*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10061084>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2024). *Digital Skills Austria 2024. Künstliche Intelligenz als neuer Faktor zum kompetenten Handeln im digitalen Raum*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14295830>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2025). Who supports or opposes the use of AI in educational and scientific contexts? An analysis of the role that knowledge and attitude has on the perception of the appropriateness of AI-use within the Austrian population. In *Proceedings of the 11th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'25)* (S. 1251–1258). Editorial Universitat Politècnica de València. <https://doi.org/10.4995/HEAd25.2025.20147>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2026a). *Digital Skills Austria IV: Methodik der Digital Skills Austria Studie*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20026581>
- Grünangerl, M., & Prandner, D. (2026). *Digital Skills Austria IV: Zur Topografie digitaler Handlungsfähigkeit in Österreich – Fertigkeiten, Tätigkeiten, Wissen und Kompetenzen im Dialog*. RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20026232>
- Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. A. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances*, 5(1), eaau4586. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586>
- Gupta, M., Dennehy, D., Parra, C. M., Mäntymäki, M., & Dwivedi, Y. K. (2023). Fake news believability: The effects of political beliefs and espoused cultural values. *Information & Management*, 60(2), 103745. <https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103745>
- Hameleers, M., Brosius, A., & de Vreese, C. H. (2022). Whom to trust? Media exposure patterns of citizens with perceptions of misinformation and disinformation related to the news media. *European Journal of Communication*, 37(3), 237–268. <https://doi.org/10.1177/02673231211072667>
- Helsper, E. J., Schneider, L. S., van Deursen, A. J. A. M., & van Laar, E. (2021). *The youth Digital Skills Indicator: Report on the conceptualisation and development of the ySKILLS digital skills measure* [Report]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4608010>
- Higdon, N. (2020). *The anatomy of fake news: A critical news literacy education*. University of California Press.
- Jansesberger, V., Lefkofridi, Z., & Mühlböck, A. (2021). Electoral support for FPÖ in regional and national arenas: Different levels of government, same causality? *Regional & Federal Studies*, 31(3), 337–358. <https://doi.org/10.1080/13597566.2021.1928087>
- Jerit, J., & Barabas, J. (2012). Partisan perceptual bias and the information environment. *The Journal of Politics*, 74(3), 672–684. <https://doi.org/10.1017/S0022381612000187>

- Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). Educating for democracy in a partisan age: Confronting the challenges of motivated reasoning and misinformation. *American Educational Research Journal*, 54(1), 3–34. <https://doi.org/10.3102/0002831216679817>
- Kaldewey, D. (2025). Die Krise der Faktizität, revisited: Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftskommunikation im Kontext der COVID-19-Pandemie. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 50, Artikel 22. <https://doi.org/10.1007/s11614-025-00601-w>
- Kalogeropoulos, A., & Nielsen, R. K. (2017). *Social inequalities in news consumption*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://doi.org/10.60625/risj-sed9-rc04>
- Kennedy, B., Tyson, A., & Saks, E. (2023). *Public awareness of artificial intelligence in everyday activities (Wave 119)*. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/science/wp-content/uploads/sites/16/2023/02/PS_2023.02.15_AI-awareness_REPORT.pdf
- López-Meri, A., Doménech-Fabregat, H., & Marcos-García, S. (2024). Digital competencies in verifying fake news: Assessing the knowledge and abilities of journalism students. *Societies*, 14(5), Article 66. <https://doi.org/10.3390/soc14050066>
- Martens, B., Aguiar, L., Gomez-Herrera, E., & Mueller-Langer, F. (2018). *The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news* (Digital Economy Working Paper 2018-02; Joint Research Centre Technical Reports). European Commission, Joint Research Centre. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3164170>
- Mede, N. G., Brucklachner, A., & Heim, M. (2020). Versagen des Journalismus? Medienskepsis und Journalismuswahrnehmung. In B. Blöbaum, T. Hanitzsch, & L. Badura (Hrsg.), *Medienskepsis in Deutschland* (S. 87–112). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31369-2_5
- Metzger, M. J., & Flanagin, A. J. (2013). Credibility and trust of information in online environments: The use of cognitive heuristics. *Journal of Pragmatics*, 59, 210–220. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2013.07.012>
- Metzger, M. J., Flanagin, A. J., & Medders, R. B. (2010). Social and heuristic approaches to credibility evaluation online. *Journal of Communication*, 60(3), 413–439. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2010.01488.x>
- Mikell, J., & Powell, D. (2022). Does mere exposure to ideas encourage belief in them? In J. Culbertson, A. Perfors, H. Rabagliati, & V. Ramenzoni (Hrsg.), *Proceedings of the 44th Annual Conference of the Cognitive Science Society* (S. 1241–1248). <https://escholarship.org/uc/item/4z9874tg>
- Moore, A., Hong, S., & Cram, L. (2021). Trust in information, political identity and the brain: An interdisciplinary fMRI study. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1822), 20200140. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0140>
- Moore, R. C., & Hancock, J. T. (2022). A digital media literacy intervention for older adults improves resilience to fake news. *Scientific Reports*, 12, Article 6008. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-08437-0>

- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388–402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Pennycook, G., Cannon, T. D., & Rand, D. G. (2017). *Implausibility and illusory truth: Prior exposure increases perceived accuracy of fake news but has no effect on entirely implausible statements* [Unveröffentlichtes Manuskript]. <https://bear.warrington.ufl.edu/brenner/mar7588/Papers/pennycook-ssrn2017.pdf>
- Pennycook, G., Cannon, T. D., & Rand, D. G. (2018). Prior exposure increases perceived accuracy of fake news. *Journal of Experimental Psychology: General*, 147(12), 1865–1880. <https://doi.org/10.1037/xge0000465>
- Pérez-Escoda, A., Pedrero-Esteban, L. M., Rubio-Romero, J., & Jiménez-Narros, C. (2021). Fake news reaching young people on social networks: Distrust challenging media literacy. *Publications*, 9(2), Article 24. <https://doi.org/10.3390/publications9020024>
- Pfister, R., Schwarz, K. A., Holzmann, P., Reis, M., Yogeewaran, K., & Kunde, W. (2023). Headlines win elections: Mere exposure to fictitious news media alters voting behavior. *PLOS ONE*, 18(8), e0289341. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289341>
- Prandner, D. (2022). Informationsverhalten und Glaubwürdigkeit von Medien in der Krise. In W. Aschauer, C. Glatz, & D. Prandner (Hrsg.), *Die österreichische Gesellschaft während der Corona-Pandemie* (S. 89–119). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34491-7_4
- Prandner, D., & Glatz, C. (2021). News repertoires and information behavior in Austria—What is the role of social inequality? *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 46(1), 45–67. <https://doi.org/10.1007/s11614-020-00433-w>
- Rasul, M. E., Calabrese, C., Oh, Y. J., Cho, H. J., Jeon, M., & Boukes, M. (2025). “It’s all fake news!”: How perceptions of misinformation and disinformation influence news consumption across traditional media, social media, and AI. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 102(4), 993–1019. <https://doi.org/10.1177/10776990251373085>
- Rasul, M. E., Oh, Y. J., Jeon, M., Cho, H. J., & Calabrese, C. (2026). When distrust shapes news choice: Perceptions of mis- and disinformation and news consumption across traditional and social media outlets. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 29(3), 151–158. <https://doi.org/10.1177/21522715261424695>
- Rudloff, J. P., & Appel, M. (2023). Fake News. In M. Appel, F. Hutmacher, C. Mengelkamp, J.-P. Stein, & S. Weber (Hrsg.), *Digital ist besser?! Psychologie der Online- und Mobilkommunikation* (S. 217–232). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66608-1_15
- Starkbaum, J., Auel, K., Bobi, V., Fuglsang, S., Grand, P., Griessler, E., Koenig, T., Losi, L., Seiser, F., Tiemann, G., Taschwer, K., & Unger, M. (2023, August). *Endbericht. Ursachenstudie zu Ambivalenzen und Skepsis in Österreich in Bezug auf Wissenschaft und Demokratie*. IHS. <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/6648/>
- Sultan, M., Tump, A. N., Ehmann, N., Lorenz-Spreen, P., Hertwig, R., Gollwitzer, A., & Kurvers, R. H. J. M. (2024). Susceptibility to online misinformation: A systematic meta-analysis of demographic and psychological factors. *Proceedings of the National Academy of Sciences of*

- the United States of America*, 121(47), Article e2409329121.
<https://doi.org/10.1073/pnas.2409329121>
- Szczerbiak, A., & Taggart, P. (2024). Euroscepticism and anti-establishment parties in Europe. *Journal of European Integration*, 46(8), 1171–1191.
<https://doi.org/10.1080/07036337.2024.2329634>
- Tirado-Morueta, R., Agued-Gómez, J. I., & Hernando-Gómez, Á. (2018). The socio-demographic divide in Internet usage moderated by digital literacy support. *Technology in Society*, 55, 47–55. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.06.001>
- Tirado-Morueta, R., García-Ruiz, R., Hernando-Gómez, Á., Contreras-Pulido, P., & Agued-Gómez, J. I. (2021). From Internet access to problematic use: Multigroup analysis of push and pull factors. *Behaviour & Information Technology*, 40(13), 1375–1389.
<https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1751289>
- Toledano, S., Guerrero Rojas, S., & Ardèvol-Abreu, A. (2024). Fake news exposure and political persuasion. In M. Goyanes & A. Cañedo (Hrsg.), *Media influence on opinion change and democracy* (S. 197–213). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70231-0_12
- Törnberg, P., & Chueri, J. (2026). When do parties lie? Misinformation and radical-right populism across 26 countries. *The International Journal of Press/Politics*, 31(2), 367–386.
<https://doi.org/10.1177/19401612241311886>
- Törnberg, P., Söderström, O., Barella, J., Greyling, S., & Oldfield, S. (2025). Artificial intelligence and the state: Seeing like an artificial neural network. *Big Data & Society*, 12(2).
<https://doi.org/10.1177/20539517251338773>
- Tschiggerl, M., & Walach, T. (2018). Fake News – Geschichte und Gegenwart eines Medienphänomens. *Historische Sozialkunde. Geschichte – Fachdidaktik – Politische Bildung*, (4), 10–16.
- Tsfati, Y., & Cappella, J. N. (2003). Do people watch what they do not trust? *Communication Research*, 30(5), 504–529. <https://doi.org/10.1177/0093650203253371>
- van Aelst, P., Gehle, L., Schemer, C., Strömbäck, J., & Zoizner, A. (2026). *News use, political knowledge, and misperceptions in 18 countries across the Global North*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009632430>
- van Dijk, J. A. G. M., & van Deursen, A. J. A. M. (2014). *Digital skills: Unlocking the information society*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137437037>
- van Kessel, S., Sajuria, J., & van Hauwaert, S. M. (2021). Informed, uninformed or misinformed? A cross-national analysis of populist party supporters across European democracies. *West European Politics*, 44(3), 585–610. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1700448>
- Vissenberg, J., de Coninck, D., Mascheroni, G., Joris, W., & d’Haenens, L. (2023). Digital skills and digital knowledge as buffers against online mis/disinformation? Findings from a survey study among young people in Europe. *Social Media + Society*, 9(4), Article 20563051231207859. <https://doi.org/10.1177/20563051231207859>

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

- Vogler, D., Schwaiger, L., Schneider, J., Udris, L., Siegen, D., Marschlich, S., Rauchfleisch, A., & Eisenegger, M. (2021). *Falschinformationen, Alternativmedien und Verschwörungstheorien – Wie die Schweizer Bevölkerung mit Desinformation umgeht: Bericht für das Bundesamt für Kommunikation*. Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög), Universität Zürich. https://www.foeg.uzh.ch/dam/jcr:96eb88c7-f0a2-4fc8-8fc2-6591e39195fa/Studie_01_2021.pdf
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wang, W.-C., Brashier, N. M., Wing, E. A., Marsh, E. J., & Cabeza, R. (2016). On known unknowns: Fluency and the neural mechanisms of illusory truth. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 28(5), 739–746. https://doi.org/10.1162/jocn_a_00923
- Zimmermann, F., & Kohring, M. (2018). „Fake News“ als aktuelle Desinformation: Systematische Bestimmung eines heterogenen Begriffs. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, 66(4), 526–541. <https://doi.org/10.5771/1615-634X-2018-4-526>
- Zimmermann, F., & Kohring, M. (2020). Mistrust, disinforming news, and vote choice: A panel survey on the origins and consequences of believing disinformation in the 2017 German parliamentary election. *Political Communication*, 37(2), 215–237. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1686095>

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 - DPA Factchecking Eintrag nachdem ein Webposting im Sommer 2024 Desinformation über den Tod der Literaturpreisträgerin Elfride Jelinek verbreitete. Quelle: https://dpa-factchecking.com/austria/240724-99-825970/ ; Nutzung der Inhalte im Sinne wissenschaftlicher Praxis, alle Rechte bei den Urheber:innen.....	9
Abbildung 2 - Visualisierung und Erklärung der Unterschiede von Falschinformation, Desinformation und Fake News. Eigene Darstellung.....	11
Abbildung 3 - Problembewusstsein Falschinformationen	28
Abbildung 4 - Verbreitung von Falschinformationen über unterschiedliche Informationskanäle	28
Abbildung 5 - Urheber:innen von Falschinformationen	29
Abbildung 6 - Einschätzung der Nachrichtenbeiträge (falsch/korrekt)	32
Abbildung 7 - Einschätzung des Wahrheitsgehalts von Falschnachrichten nach Bekanntheitsgrad.....	35
Abbildung 8 - Einschätzung des Wahrheitsgehalts von Nachrichten nach Bekanntheitsgrad	36
Abbildung 9 – Desinformationswissen – gesamte Stichproben; Balken geben den Anteil an Befragten an, die eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen war und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 2 % der Befragten konnten keine einzige der sieben ihnen vorgelegten Nachrichten korrekt einschätzen, 20 % konnten vier von sieben ihnen vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch unterscheiden, usw.	37
Abbildung 10 - Desinformationswissen nach politischem Interesse; Balken sind nach politischem Interesse gestapelt. Innerhalb der Balken geben die Farbsegmente jenen Anteil an Befragten an, der eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 3% der Befragten die „sehr interessiert“ an Politik sind konnten keine einzige der sieben vorgelegten Nachrichten zwischen wahr und falsch unterscheiden, aber 10% der politisch „sehr interessierten“ Befragten konnten alle sieben ihnen vorgelegte Nachrichten korrekt einschätzen.....	40
Abbildung 11 - Desinformationswissen nach Parteipräferenz; Balken sind nach Parteipräferenz gestapelt. Innerhalb der Balken geben die Farbsegmente jenen Anteil an Befragten an, der eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 2% der Befragten, die die SPÖ präferieren, konnten nur eine der sieben vorgelegten Nachrichten zwischen wahr und falsch unterscheiden, aber 14% der Befragten, die die SPÖ präferieren, konnten alle sieben ihnen vorgelegte Nachrichten korrekt einschätzen.....	41
Abbildung 12 - Desinformationswissen nach politischer Orientierung; Balken sind nach politischer Orientierung gestapelt. Innerhalb der Balken geben die Farbsegmente jenen Anteil an Befragten an, der eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 4 % der Befragten, die sich politisch rechts der Mitte verorten, konnten nur keine der sieben vorgelegten Nachrichten zwischen wahr und falsch unterscheiden, aber 14% der Befragten, die sich links der Mitte verorten, konnten alle sieben ihnen vorgelegte Nachrichten korrekt einschätzen.....	42
Abbildung 13 - Desinformationswissen nach Mediennutzung; Balken sind nach Mediennutzung gestapelt. Innerhalb der Balken geben die Farbsegmente jenen Anteil an Befragten an, der eine entsprechende Anzahl an vorgelegten Nachrichten korrekt zwischen wahr und falsch einschätzen konnten. Lesehilfe: 2% der Befragten, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den	

Digital Skills IV: Desinformation und Falschinformation

letzten 7 Tagen nutzten, konnten nur eine der sieben vorgelegten Nachrichten zwischen wahr und falsch unterscheiden, aber 5% der Befragten, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den letzten 7 Tagen nutzten, konnten alle sieben ihnen vorgelegte Nachrichten korrekt einschätzen (Signifikante Unterschiede von $p < 0,05$ zwischen Nutzenden und Nicht-Nutzenden nach dem U-Test von Mann-Whitney sind mit * markiert).....43

Abbildung 14 - Pfadmodell: Desinformationswissen57

Tabelle 1 - Übersicht über die Beispiele des Desinformationswissenstests30

Tabelle 2 - Übersicht über die Items des Desinformationswissenstests, Korrekte und falsche Einschätzung in Prozent33

Tabelle 3 - Übersicht über die in den Regressionsmodellen verwendeten Variablen38

Tabelle 4 - Übersicht über relevante Kennwerte der Regressionsmodelle 1 und 2 auf Desinformationswissen mit Soziodemografie, Politische Orientierung und Mediennutzung .45

Tabelle 5 - Übersicht zentraler Kennwerte Regressionsmodell 3 auf Desinformationswissen mit Soziodemografie, Digital Skills, Wissen und Kompetenzen.....47

Tabelle 6 - Übersicht zentraler Kennwerte Regressionsmodell 4 auf Desinformationswissen mit soziodemografischen, politischen, medialen und digitalen Faktoren.....49

Tabelle 7 - Bewertung der Hypothesen 1 bis 351

Tabelle 8 - Übersicht zentraler Kennwerte Regressionsmodell 5 auf Desinformationswissen mit soziodemografischen, politischen und medienkompetenzbezogenen Faktoren.....53

Tabelle 9 - Bewertung der Hypothese 454

Tabelle 10 - Übersicht explorative Zusatzfragen.....60